

Projet MedHab

2019 - 2021

Évaluation et gestion des habitats essentiels des
poissons méditerranéens

RAPPORT TECHNIQUE - WP2 PARTIE 1 : LOCALISER
ET QUANTIFIER LES HABITATS NURSERIES DE SPARIDES (PETITS
FONDS HETEROGENES), EVALUER LEUR PRISE EN COMPTE
ACTUELLE PAR LA GESTION

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	3
PREAMBULE.....	5
INTRODUCTION.....	7
I. Contexte.....	7
II. Cycle de vie des téléostéens et habitats essentiels	8
III. Les habitats jouant un rôle de nurseries en Méditerranée.....	9
IV. L’habitat nurserie « petits fonds hétérogènes » (PFH) dans le projet MedHab	11
V. Objectifs de la présente étude.....	13
MATERIELS ET METHODES	15
I. Cartographie de l’habitat nurserie PFH.....	16
1) Obtention de la variable explicative « zone d’étude »	16
2) Obtention de la variable explicative « niveau de protection »	17
3) Cartographie des nurseries via SIG	18
4) Vérité terrain.....	20
5) Obtention des unités d’échantillonnage de l’analyse cartographique	22
II. Traitement statistique des données cartographiques	22
III. Analyse complémentaire de la variable « nature » de l’habitat nurserie PFH.....	23
RESULTATS	25
I. Production cartographique : localisation et disponibilité de l’habitat nurserie PFH	25
II. Analyse de la répartition spatiale de l’habitat nurserie PFH.....	26
1) Influence de la zone : Cet habitat est-il distribué de manière homogène le long des côtes françaises ?	26
2) Influence du niveau de protection : l’habitat nurserie PFH est-il plus ou moins bien représenté au sein des divers niveaux de gestion du littoral ?	27
3) Interaction entre zone et niveau de protection : la représentation des PFH dans les divers niveaux du zonage de gestion est-elle similaire d’une zone géographique à l’autre ?.....	29
III. Analyse complémentaire de la variable « nature » de l’habitat nurserie PFH.....	32
1) Les proportions relatives en nurseries PFH « naturelles » et « artificielles » sont-elles constantes d’une zone d’étude à l’autre ?.....	32
2) Observe-t-on une influence du niveau de protection sur les proportions relatives en habitat nurserie PFH « naturel » et « artificiel » ?	34
DISCUSSION.....	36
I. Localisation et disponibilité de l’habitat nurserie « Petits Fonds Hétérogènes ».....	36
II. Analyse de la distribution spatiale de l’habitat nurserie « Petits Fonds Hétérogènes ».....	36
1) Influence de la zone : Cet habitat est-il distribué de manière homogène le long des côtes françaises ?	36

2) Influence du niveau de protection : les nurseries PFH sont-elles équitablement distribuées dans les divers niveaux de zonage de gestion du littoral ? Cette prise en compte est-elle similaire d'une zone à l'autre ?..... 38

III. Analyse complémentaire de la variable « nature » de l'habitat nurserie PFH..... 42

CONCLUSIONS 44

ANNEXES : PLANCHES CARTOGRAPHIQUES..... 48

RÉFÉRENCES 61

RESUME 64

ABSTRACT 65

PREAMBULE

Le projet MedHab est lauréat de l'appel à projet recherche sur le milieu marin coordonné et initié en avril 2018 par la Direction Interrégionale de la Mer (DIRM) Méditerranée, dans le cadre du plan d'action pour la mer méditerranée (PAMM), déclinaison nationale de la directive cadre "stratégie pour le milieu marin" (DCSMM) de 2008.

Dans le cadre de cet AAP, le projet bénéficie d'un soutien financier de la part de : l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), la Région SUD-PACA, la Région Occitanie, et la DIRM.

Le projet MedHab est porté par l'association Septentrion Environnement, pour une durée de trois ans entre 2019 et 2021. Ce projet se concentre sur les habitats essentiels (frayères et nurseries) des poissons des petits fonds côtiers. Structuré en work-packages (WP), il vise à réaliser **1)** une synthèse des connaissances concernant ces habitats essentiels en Méditerranée (Fig. 1) ; **2)** sur l'ensemble de la façade méditerranéenne, une localisation et une quantification des nurseries de type "petits fonds hétérogènes" et une évaluation de leur niveau de prise en compte par les mesures de gestion existantes ; **3)** pour au moins 3 zones témoins avec AMP, une comparaison avec deux autres types d'habitats nurseries (herbiers et forêts de macro-algues) ; et **4)** un partage des résultats avec les gestionnaires afin d'optimiser les stratégies de gestion des zones côtières.

Ce document correspond au rapport technique du WP2 pour les actions A2.1, A2.2, A2.3 :

WP2 : Sur l'ensemble de la façade, localiser et quantifier les habitats nurseries de sparidés (petits fonds hétérogènes), évaluer leur prise en compte actuelle pour la gestion :

- A2.1 : Localisation préliminaire et cartographie de cet habitat nurserie via l'analyse d'images satellites et SIG
- A2.2 : Vérité terrain par observations in-situ dans une sélection de sites d'étude grâce à l'appui logistique du réseau de partenaires (continent et Corse)
- A2.3 : Compilation via SIG, calcul des quantités (proportions relatives le long des côtes) et évaluation du statut et taux de prise en compte de cet habitat nurserie dans le zonage des mesures réglementaires et contractuelles de gestion, pour l'ensemble de la façade

Réalisation : Septentrion Environnement – Lycée des Calanques, 89 Traverse Parangon - 13008 Marseille – Octobre 2020

Coordinateur projet : Adrien CHEMINEE, responsable scientifique et pédagogique, Tél : 0681739519, Mel : adrien.cheminee@septentrion-env.com

Ce rapport doit être cité sous la forme suivante :

Cheminée A., Audran M., Richaume J., Nunez L., Moign L., Barth L., Bianchimani O. et Sys J.-F. 2020. Projet MedHab : évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens - Rapport technique WP2 (partie 1) : Localiser et quantifier les habitats nurseries de sparidés (petits fonds hétérogènes), évaluer leur prise en compte actuelle par la gestion – Octobre 2020. Septentrion Environnement publ. : nb pages 1 – 63.

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>

INTRODUCTION

I. Contexte

Les habitats marins remplissent pour les téléostéens une diversité de fonctions primordiales comme les zones de repos et d'alimentation ou encore les zones de frayère et de nurserie. Pour la majorité des espèces ces fonctions ne peuvent être remplies par un habitat unique. En effet, comme l'illustre la figure 1, la biologie et le cycle de vie de nombreuses espèces marines sont basés sur une complémentarité fonctionnelle des habitats (Cheminée et al., 2014; Garcia-Rubies and Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995a). C'est pourquoi, dans une optique de hiérarchisation judicieuse des objectifs de conservation, il est indispensable de connaître et de prendre en compte cette complémentarité reliant les habitats.

**Figure 1 : Organisation et connectivité des habitats essentiels des organismes marins ;
(figure extraite de Cheminée et al. 2014)**

Cependant, les approches mono-habitat ou encore mono-espèce ont longtemps guidé la gestion des écosystèmes marins. Il en résulte une prise en compte partielle des habitats essentiels aux cycles de vie des espèces, pouvant ainsi induire un manque d'efficacité des mesures de gestion. En effet, l'optimisation de la capacité d'accueil des habitats des populations adultes (e.g. par la création de zones de non-prélèvement) n'a de sens que si les habitats de frayères et de nurseries disponibles sont à même de produire un recrutement initial suffisant.

Les habitats doivent donc être considérés dans leur ensemble : un paysage sous-marin, une mosaïque d'unités complémentaires reliées à différentes échelles d'espace et de temps. Ce n'est donc que par une approche paysagère et multi-espèces que la gestion du milieu marin pourra être cohérente et efficace (Cheminée et al., 2014).

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet MedHab (2019-2021), se focalisant spécifiquement sur les habitats marins remplissant une fonction essentielle pour les ressources halieutiques. Ce projet, mis en œuvre via un appel à projet recherche de la DIRM (Direction Interrégionale de la Mer), constitue l'une des mesures du PAMM (plan d'action pour le milieu marin) Méditerranée, déclinaison de la DCSMM (Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin) visant l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des milieux marins. Il s'inscrit ainsi dans la continuité des premiers travaux de synthèse entrepris à l'échelle nationale à ce sujet (Delage and Le Pape, 2016; Regimbart et al., 2018).

II. *Cycle de vie des téléostéens et habitats essentiels*

De résidentes à migratoires, les espèces de téléostéens sont plus ou moins inféodés à leurs habitats marins (Harmelin, 1987). Pour une même espèce, cette mobilité et cette répartition au sein des habitats peuvent être variables dans le temps. Cette dimension temporelle est induite par la variabilité des conditions environnementales (cycle journalier ou saisonnier) ou par le cycle de vie spécifique de l'espèce (Beck et al., 2001a).

En effet, dans le cas des espèces de téléostéens benthiques et nectobenthiques, un grand nombre sont méroplanctoniques : elles présentent un cycle de vie bipartite composé d'une phase pélagique dispersive (stade larvaire) et une phase benthique plus sédentaire (stade juvénile et adulte). La phase pélagique est déterminante : c'est au cours de celle-ci qu'intervient une très forte mortalité qui touche les œufs et larves, et c'est à ce moment-là que la connectivité fonctionnelle (capacités anatomiques de dispersion des larves) et structurelle (conditions océaniques et physico-chimiques) conditionnent l'apport de post-larves à proximité des futures zones de vie benthique (Crec'hriou et al., 2015; Lozano et al., 2015). La transition du stade larvaire au stade juvénile est ainsi marquée par une métamorphose et un passage vers la phase benthique : c'est l'étape d'installation, au sein d'habitats souvent côtiers assurant la croissance et la survie des juvéniles et ayant ainsi un rôle de nurserie. La transition du stade juvénile au stade adulte constitue ensuite l'étape de recrutement, où les jeunes

recrues quittent les nurseries et rejoignent les populations adultes (Harmelin-Vivien et al. 1995; Macpherson 1998).

Afin de prendre en compte les habitats essentiels aux différentes espèces, il est donc nécessaire, pour chaque espèce, d'adopter une échelle spatiale (ensemble des habitats utilisés) et temporelle (durée des différentes phases du cycle de vie) adaptées (Cuadros 2015).

III. *Les habitats jouant un rôle de nurseries en Méditerranée*

Parmi les habitats essentiels au cycle de vie des téléostéens, les **nurseries** sont peut-être ceux présentant les enjeux les plus forts. En effet, leur **localisation côtière** (particulièrement exposés aux pressions anthropiques) et la **fragilité de leur fonction** (sensible aux modifications des habitats) en font des habitats particulièrement **vulnérables**. C'est pourquoi la **conservation de ces habitats** indispensables au renouvellement des populations constitue aujourd'hui un **enjeu primordial**.

Beck et al. (2001b) définissent explicitement quelles sont les propriétés que doit présenter un habitat pour pouvoir être qualifié de nurserie : un habitat capable pour une espèce donnée de produire, par unité de surface, plus de recrues que les autres habitats également utilisés par les juvéniles de cette espèce. Cette « valeur de nurserie » est alors dépendante de quatre paramètres : la densité initiale de juvéniles présents dans l'habitat, leur croissance, leur survie ainsi que la connectivité avec les habitats adultes.

Un certain nombre d'habitats nurseries et d'espèces associées ont ainsi été identifiés en Méditerranée (Planche photos 1). Les substrats rocheux couverts de forêts de macro-algues abritent notamment les juvéniles de *Symphodus ocellatus* (Linnaeus, 1758), *Symphodus roissali* (Risso, 1810), *Symphodus tinca* (Linnaeus, 1758), *Serranus cabrilla* (Linnaeus, 1758) et *Serranus scriba* (Linnaeus, 1758) (Cheminée, 2012; Cuadros, 2015). On retrouve, dans les herbiers à *Posidonia oceanica* (Linnaeus) Delile ou à *Cymodocea nodosa* (Ucria) Ascherson, les juvéniles de *Diplodus annularis* (Linnaeus, 1758), *Spondylisoma cantharus* (Linnaeus, 1758) ou encore *Labrus spp.* (Cuadros et al., 2017a; Francour et Le Direac'h, 1994; Guidetti, 2000; Guidetti and Bussotti, 2000). Enfin, les petits fonds rocheux hétérogènes abritent les juvéniles de *Diplodus vulgaris* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817), *Diplodus puntazzo* (Walbaum, 1792), *Diplodus sargus* (Linnaeus, 1758) et *Diplodus cervinus* (Lowe, 1838) (Cheminée et al., 2011; Garcia-Rubies and Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b). Dans une moindre mesure, la fonction de nurserie d'autres habitats ont également fait l'objet

d'études, tels que les lagunes côtières (Mosconi and Chauvet, 1990) ou les fonds côtiers sableux (Morat et al., 2014b, 2014a).

Planche photos 1. La mosaïque des habitats des petits fonds côtiers méditerranéens et leurs interfaces jouent de manière complémentaire le rôle de nurseries pour de nombreuses espèces de poissons : herbiers (a,b), roche infralittorale à forêts de macro-algues (c,d), petits fonds hétérogènes (e,f) - Photos : Amalia Cuadros et Adrien Cheminée

Les espèces opèrent ainsi un partitionnement dans l'espace en exploitant différents types d'habitats comme nurseries. Plusieurs espèces utilisant le même habitat nurseries peuvent également se répartir dans différent micro-habitats (e.g. *Coris julis* (Linnaeus, 1758), *Symphodus spp.* et *Diplodus annularis* se répartissant verticalement au sein de l'herbier de Posidonie (Francour et Le Direac'h, 1994)). La profondeur a également été identifiée comme facteur de répartition spatiale (e.g. *Coris julis* et *Thalassoma pavo* (Linnaeus, 1758), dans les forêts de cystoseires (Cuadros, 2015)). Enfin, certaines espèces voisines utilisent les mêmes micro-habitats, et opèrent alors un partitionnement dans le temps, comme dans le cas de *Diplodus sargus*, *D. vulgaris* et *D. puntazzo* qui utilisent toutes les petits fonds hétérogènes mais à différentes saisons (Cheminée et al., 2011; Garcia-Rubies and Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b).

L'étape d'installation est donc préférentiellement effectuée dans les habitats qui répondent aux exigences spécifiques à chaque taxon. Ainsi, pour une espèce donnée, seul un nombre limité d'habitats possède les caractéristiques écologiques favorables à la croissance des post-larves et

juvéniles. Les juvéniles de certaines espèces peuvent même être strictement inféodés à un type de micro-habitat (Francour et Le Direac’h, 1994; Garcia-Rubies and Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b) dont la conservation devient alors indispensable au maintien du renouvellement des populations adultes.

IV. *L’habitat nurserie « petits fonds hétérogènes » (PFH) dans le projet MedHab*

En méditerranée, les petits fonds hétérogènes (PFH) (Figure 2) constituent un habitat jouant le rôle de nurserie pour les juvéniles de téléostéens de plusieurs espèces de sparidés : *D. vulgaris*, *D. puntazzo*, *D. sargus*, *D. cervinus* (Cheminée et al., 2011; Cuadros et al., 2018; Garcia-Rubies and Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995b; Vigliola et al., 1998). On y retrouve également, de manière moins exclusive, des juvéniles de *Epinephelus* spp., *Sphyraena viridensis*, *Dentex dentex*, *Pagellus* spp., *Pagrus pagrus* ou encore *Thalassoma pavo* (Cheminée et al., 2017).

Figure 2 : Habitats de type « petits fonds hétérogènes » (photos : Adrien Cheminée)

La valeur de nurserie des PFH (*sensu* Beck et al., 2001) est conditionnée par quatre critères écologiques décrits pour la première fois notamment par Harmelin-Vivien et al. (1995b) : Une faible profondeur (inférieure à 2 mètres) ; une pente douce (< 30% ; des pentes abruptes et des murs verticaux étant défavorables à la colonisation par les juvéniles) ; un substrat rocheux hétérogène mêlant graviers, galets et blocs (la colonisation ne s’effectuant pas sur des fonds strictement sableux ou sur des dalles rocheuses lisses (Cheminée et al. 2011)) ; et enfin un hydrodynamisme faible : la zone doit être abritée et présenter des conditions hydrodynamiques en moyenne calmes sur le long terme (criques, baies).

Contrairement aux deux autres types d'habitats nurseries évoqués précédemment -à savoir les herbiers sous-marins et les forêts de macro-algues- les connaissances sur les petits fonds hétérogènes ne sont que peu connues et diffusées auprès des gestionnaires. Concrètement, la distribution spatiale de cet habitat (i.e. localisation et cartographie) et sa disponibilité (i.e. quantité présente le long du linéaire côtier) ne sont pas recensées de manière routinière et exhaustive. En effet, ce niveau de détail (i.e. résolution thématique) n'existe pas dans les cartographies réalisées dans le cadre réglementaire actuel, rendant ainsi ces données inaccessibles aux gestionnaires. Ceci constitue donc un premier obstacle à la prise en compte de ces habitats PFH dans le zonage réglementaire des AMPs ou de la côte en générale. La préservation de cet habitat clef est pourtant indispensable au renouvellement de ces populations. Au-delà de la nécessité de préserver les paysages sous-marins de l'artificialisation du littoral, la pérennisation des stocks halieutiques représente un enjeu majeur. En effet, les sparidés constituent une ressource exploitée aussi bien par la pêche professionnelle que récréative. De plus, ces prédateurs d'invertébrés brouteurs (notamment les oursins) exercent un contrôle top-down limitant le phénomène de cascade trophique menant à des cas de surpâturage (Sala et al., 1998).

Des travaux se sont donc intéressés à l'analyse des matrices paysagères afin d'intégrer la distribution spatiale de cet habitat nurserie et la notion de connectivité dans le design des mesures de gestion. Des projets ont ainsi été menés à l'échelle locale en lien avec le Parc National des Calanques (Cheminée et al., 2014, 2011), la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls et le Parc Marin du Golfe du Lion (Cheminée et al., 2017; Pastor et al., 2016) ou encore à Minorque aux Baléares (Cuadros et al., 2018, 2017b). Ces travaux ont alors globalement mis en évidence une faible disponibilité de cet habitat le long du littoral (moins de 10% des linéaires côtiers étudiés présentaient cet habitat nurserie) et notamment dans les zones bénéficiant d'une forte protection.

Ainsi, leur rôle primordial, aussi bien écologique qu'économique, conjugué à leur exposition aux pressions anthropiques, justifient l'étude et la conservation de ces habitats nurseries dans le cadre du projet Medhab. Ce dernier vise la diffusion des connaissances auprès des gestionnaires afin d'accroître la prise en compte de ces zones de fonctionnalité écologique dans les mesures de gestion des littoraux et des écosystèmes côtiers.

V. Objectifs de la présente étude

Cette étude s'inscrit dans les actions du projet MedHab portées par Septentrion Environnement depuis le 1er janvier 2019 et plus spécifiquement dans le « work-package » WP2 centré sur la cartographie des habitats nurserie PFH, actions A2.1, A2.2, et A2.3 :

- A2.1 : **Localisation et cartographie de cet habitat nurserie PFH** via l'analyse d'images satellites ;
- A2.2 : **Vérité terrain** par observations *in-situ* dans une sélection de sites d'étude grâce à l'appui logistique du réseau de partenaires (continent et Corse) ; les sites d'étude PFH sont localisés dans **4 aires d'étude**: le Parc Marin de la Côte Bleue (**PMCB**), le Parc National des Calanques (**PNCal**) ; la baie de **Calvi** ; la Réserve Naturelle de **Scandola** ;
- A2.3 : **Compilation via SIG**, calcul des **quantités** (proportions relatives le long des côtes) et **évaluation du statut** et taux de prise en compte de cet habitat nurserie dans le zonage des mesures réglementaires et contractuelles de gestion, pour l'ensemble de la façade.

Cette étude cherchait donc, d'une part, à **localiser et cartographier** l'habitat PFH sur l'ensemble de la côte méditerranéenne française et d'autre part, à **analyser sa disponibilité** (i.e. pourcentage de linéaire côtier présentant cet habitat), sa **répartition spatiale** et son **taux de prise en compte** actuel dans le zonage des mesures réglementaires et contractuelles de gestion.

Les questionnements à l'origine de cette étude étaient donc les suivants : (1) Quelle est la localisation de cet habitat le long de la côte méditerranéenne française ? (2) Quelle est sa disponibilité ? en d'autres termes, quelle proportion du linéaire de côte représente-t-il ? (3) Cet habitat est-il distribué de manière homogène le long de la côte ? (4) Le zonage des AMPs tient-il compte de la distribution spatiale des nurseries ? ou, formulé autrement, l'habitat nurserie PFH est-il plus ou moins bien représenté au sein des divers niveaux de gestion du littoral ? (5) Enfin, cette prise en compte est-elle similaire d'une zone géographique à l'autre ?

A terme, cette étude ambitionne de promouvoir une **meilleure prise en compte de la distribution spatiale de cet habitat essentiel** dans les mesures de gestion et d'optimiser ainsi les efforts de conservation des ressources halieutiques.

Par ailleurs, une autre action dans le cadre du **WP2 (A2 supp)** vise à évaluer l'intensité de l'installation des juvéniles au sein des nurseries identifiées, par la réalisation de recensements visuels

in situ effectués durant la vérité terrain (A2.2). Ces données seront présentées dans un prochain rapport dédié.

MATERIELS ET METHODES

L'emprise de l'étude s'étend à l'ensemble de la côte méditerranéenne française, Corse incluse, soit 2 705 km de linéaire côtier. Afin d'étudier la distribution spatiale de l'habitat PFH le long du littoral, un premier design expérimental a été appliqué (Tableau 1). Les unités d'échantillonnage correspondent à des transects de linéaire côtier de 500 m de long, la variable réponse est la proportion du transect présentant l'habitat nurserie de type PFH et la variable explicative étudiée est la zone d'étude. Pour répondre aux questionnements incluant la comparaison dans et hors AMPs, un second design a été appliqué (Tableau 1). Pour ce design croisé, les unités d'échantillonnage ainsi que la variable réponse restent identiques au premier design. Quant aux variables explicatives, elles sont alors au nombre de deux : la zone d'étude et le niveau de protection. Les données brutes de cette analyse constituent donc un tableau dont chaque ligne représente un transect de 500 m auquel sont attribués une zone d'étude, un niveau de protection et un pourcentage d'habitat nurserie. Ce tableau comprend alors 5395 transects que la combinaison des deux variables explicatives répartit en 26 traitements distincts. Ce deuxième design fut nécessaire car, comme nous le verrons par la suite, le premier design et son découpage en dix zones d'étude ne sont que peu pertinents dans le cadre de l'analyse de l'interaction des variables explicatives.

Tableau 1 : Designs expérimentaux, variables et modalités ; Abréviations des noms des modalités pour zone13 : Cerbère-Banyuls (CerBan), Golfe du Lion (GL), Languedoc 1 et 2 (Lgd1, Lgd 2), Camargue, Parc Marin de la Côte Bleue (CB), Parc National des Calanques (PC), Port Cros, Est 1, Est 2, Corse Nord, Corse Sud, Corse Est

Variable réponse	Design 1		Design 2	
	Variable explicative	Modalités	Variables explicatives	Modalités
Disponibilité de l'habitat nurserie (% de linéaire côtier)	Zone d'étude (« zone13 »)	CerBan, GL, Lgd1, Lgd 2, Camargue, CB, PC, Port Cros, Est 1, Est 2, Corse Nord, Corse Sud, Corse Est	Zone d'étude (« zone7 »)	GL, Camargue, CB et PC, Port Cros, Est, Corse Nord, Corse Sud
			Niveau de protection (« protection »)	Absent (A), Faible (F), Moyen (M), Elevé (E)
			Interaction	26 traitements distincts <i>(Et non 28 car toutes les zones ne présentent pas les 4 niveaux de protection)</i>

I. Cartographie de l'habitat nurserie PFH

Le traitement cartographique a été effectué sur le logiciel Qgis version 3.8 (QGIS Development Team, 2019). La couche raster « Bing Aerial » a été utilisée comme fond de carte et le SCR du projet est le WGS 84 / Pseudo-Mercator - EPSG :3857.

1) Obtention de la variable explicative « zone d'étude »

Pour le design 1 (Tableau 1), treize zones d'études (Figure 3) ont été définies. Le linéaire côtier a ainsi été divisé en de grands ensembles relativement homogènes en termes de géomorphologie afin d'adresser l'hypothèse selon laquelle la disponibilité de l'habitat nurserie est variable dans l'espace.

Figure 3 : Représentation cartographique des 13 zones d'étude : Cerbère-Banyuls (CerBan), Golfe du Lion (GL), Languedoc 1 et 2 (Lgd1, Lgd 2), Camargue, Parc Marin de la Côte Bleue (CB), Parc National des Calanques (PC), Port Cros, Est 1, Est 2, Corse Nord, Corse Sud, Corse Est (source : Qgis 3.8 (<https://www.qgis.org/fr/site/>) et Inkscape 0.92.4 (<https://inkscape.org/fr/>))

Ce premier découpage a donc permis d'étudier avec précision la distribution spatiale de l'habitat selon la zone géographique. Cependant, seulement trois de ces zones comportent les quatre niveaux

de protection étudiés (cf. ci-après). Or, afin d'étudier l'influence du niveau de protection sur la variable réponse, tout en tenant compte d'une certaine part de variabilité spatiale, les zones doivent, dans la mesure du possible, être comparables en termes de proportions relatives des niveaux de protection. C'est pourquoi le design 2 a impliqué une seconde définition des zones d'étude (Tableau 2), par le regroupement de certaines d'entre elles, de manière à garantir au mieux une représentation des quatre niveaux de protection au sein de chaque zone d'étude tout en conservant un découpage permettant d'allouer une possible part de variabilité spatiale à ces nouvelles zones. Ce second design nous a donc permis d'étudier l'interaction des facteurs explicatifs « zone7 » et « protection ».

Tableau 2 : détail du regroupement des zones d'études ; abréviations des noms des modalités pour zone13 : Cerbère-Banyuls (CerBan), Golfe du Lion (GL), Languedoc 1 et 2 (Lgd1, Lgd 2), Camargue, Parc Marin de la Côte Bleue (CB), Parc National des Calanques (PC), Port Cros, Est 1, Est 2, Corse Nord, Corse Sud, Corse Est

Regroupement : zones du design 2 (zone7)	Correspondance design 1 (zone13)
GL	CerBan
	GL
	Lgd 1
Camargue	Camargue
	Lgd 2
CB et PC	CB
	PC
Est	Est 1
	Est 2
Port-Cros	Port-Cros
Corse Sud	Corse Sud
Corse Nord	Corse Nord
	Corse Est

2) Obtention de la variable explicative « niveau de protection »

Il s'agissait **d'attribuer à chaque portion de côte un niveau de protection**, afin d'étudier si l'habitat PFH est plus ou moins bien représenté dans les zones de plus forte protection du zonage actuel des mesures de gestion. La protection dont il est question ici s'entend au sens de protection de **l'intégrité des caractéristiques physiques de l'habitat garantes de sa fonction**. Il ne s'agissait donc pas des protections en termes de prélèvement sur les populations par exemple. La détermination du niveau de protection d'un transect donné a donc reposé sur la **propension des modalités de gestion des différents zonages réglementaires à préserver l'habitat PFH des diverses pressions anthropiques auxquelles il est sensible**, susceptibles de modifier la structure des fonds au point de compromettre leur adéquation pour les juvéniles. En effet, la valeur de nurserie de cet habitat côtier

est particulièrement vulnérable face à certains types de pressions anthropiques comme l’artificialisation du littoral, le dragage des ports ou encore le rechargement en sable des plages. Quatre niveaux de protection ont alors été définis (Tableau 3).

Tableau 3 : Définitions des modalités de la variable explicative « niveaux de protection »

Niveaux de protection	Définition de la modalité
A : absence de protection	Aucune protection réglementaire ou contractuelle du trait de côte.
F : protection faible	Cette modalité rassemble les outils de gestion contractuels, notamment les zones Natura 2000 qui, pour la plupart, ne bénéficient pas d’une réelle gestion (e.g. absence de document d’objectifs) et dans lesquelles la possibilité de réaliser des travaux susceptibles d’affecter les PFH dépend d’une étude d’incidences devant démontrer une non atteinte aux habitats ayant motivé le classement de cette zone. Or, dans la liste des habitats N2000 (habitats d’intérêt communautaire), les PFH ne constituent pas un habitat à part entière.
M : protection moyenne	Cette modalité rassemble plusieurs types d’AMPs dont la diversité des outils et objectifs de gestion rendent ce groupe particulièrement hétérogène. Il comprend des outils de gestion contractuels et/ou réglementaires, notamment les Parcs Naturels Marins, les zones sous maîtrise foncière du conservatoire du littoral, les Parcs Naturels Régionaux et les zones périphériques des Parcs Naturels Nationaux. Ces zones bénéficient d’une protection effective mais les activités destructives évoquées précédemment n’y sont pas impossibles et dépendent d’autorisations individuelles soumises à un avis conforme, ou non conforme, de l’établissement public en charge de la gestion.
E : protection élevée	Cette dernière modalité correspond aux outils de gestion réglementaires, notamment les cœurs de parc, les réserves et les zones de protection spéciale dans lesquels la forte réglementation rend presque impossible les activités destructives, autres que les travaux d’installation et entretien des équipements d’intérêt général (câbles et canalisations).

Une fois les modalités de la variable « niveaux de protection » définies, cette dernière a été reportée sur le trait de côte. A partir d’une couche vecteur représentant le trait de côte Méditerranéen français (SHOM, 2007) et des couches vecteurs traçant les limites du zonage réglementaire des AMPs (MAPAMED, 2017), nous avons obtenu (par sélection/exportation) un ensemble de tronçons caractérisés par leur niveau de protection.

3) Cartographie des nurseries via SIG

Une première phase préliminaire de bibliographie a été réalisée afin de définir précisément les caractéristiques spécifiques de l’habitat « petits fonds hétérogènes », préalable indispensable à son

identification cartographique ultérieure. Les critères conditionnant la valeur de nurserie des PFH ont ainsi été compilés, et présentés dans ce rapport en introduction (voir précédemment) : une profondeur inférieure à 2 mètres, une pente douce, un substrat hétérogène et enfin un hydrodynamisme faible.

Les nurseries ont ensuite été **identifiées par reconnaissance visuelle sur image satellite**. Pour ce faire, les plateformes Google earth (<https://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html>), Google maps (<https://maps.google.fr/>) et Géoportail (<https://www.geoportail.gouv.fr/>) ont été utilisées. Les portions du linéaire côtier répondant aux quatre critères évoqués précédemment (profondeur, pente, substrat et hydrodynamisme) ont ainsi été identifiées comme habitat nurserie et reportées dans Qgis sous forme d'un vecteur ligne superposé au trait de côte (Figure 4). Ce tracé des emprises de cet habitat a été dessiné à échelle constante (1/1000) pour éviter les effets d'échelle (fractales) et donc garantir une méthode et une évaluation constante quel que soit le site ; autrement dit, si un biais existe (cf. résultats), il est constant sur l'ensemble de l'aire géographique étudiée.

Figure 4 : exemple d'identification d'un habitat nurserie potentiel, à gauche : image satellite (Google Earth) ; à droite : tracé de la nurserie sous Qgis 3.8

Notre étude concerne les habitats naturels, en conséquence, les zones les plus fortement artificialisées (e.g. les ports industriels) n'ont pas fait l'objet d'identification de leurs nurseries et ont été retirées du trait de côte étudié pour ne pas biaiser les résultats.

4) Vérité terrain

Selon la configuration de la côte, l'homogénéité du substrat, la qualité des photos et les conditions hydrodynamiques lors de la prise de vue, l'identification des nurseries sur images satellites peut se révéler difficile. Les habitats cartographiés sont donc des nurseries potentielles et une opération de vérité terrain (incluse annuellement au projet MedHab) a été orchestrée pour vérifier *in situ* la fiabilité de l'identification via images satellites, étape indispensable à la validation de la méthode (Cheminée et al., 2014; Cuadros et al., 2018). Deux types de vérité terrain a été mis en œuvre:

- (1) Au cours des étés 2019 et 2020, une vérité terrain a été réalisée sur certaines nurseries sélectionnées aléatoirement : il s'agissait de respectivement 11, 17, 17 et 19 sites cartographiés comme nurseries PFH dans quatre aires d'étude pilotes (Côte Bleue, Calanques, Calvi et Scandola). Elle consistait en une observation *in situ* des caractéristiques de l'habitat sur les tronçons cartographiés comme potentielles nurseries, afin d'y vérifier l'adéquation des 4 critères écologiques définis ci-dessus ; si nécessaire, dans chaque nurserie, la cartographie était rectifiée à posteriori. Par ailleurs cette vérité terrain a été mise à profit afin de réaliser dans les tronçons validés comme nurseries un recensement des juvéniles (Cheminée et al., 2017, 2011) (Planche photo 2). Cette étape a donc permis à la fois de valider *in situ* la cartographie issue du SIG, mais également d'enrichir l'étude d'un suivi des densités de juvéniles permettant ainsi d'estimer la valeur de nurserie des sites prospectés. Les résultats de ces recensements de juvéniles feront l'objet d'une analyse plus approfondie dans un prochain rapport dédié à cette action.
- (2) Par ailleurs, durant l'été 2020, à Scandola, une expérience nous permis d'estimer la précision de l'identification cartographique via images satellites des nurseries PFH. Quatre tronçons de côte choisis aléatoirement, totalisant 6,3 km de linéaire côtier ont été prospectés en palmes-masque-tuba (PMT) afin de localiser *in-situ* visuellement et de cartographier à l'aide d'un GPS l'habitat nurserie de type PFH. Chaque opérateur PMT réalisait ceci à l'aveugle, c'est-à-dire sans connaître au préalable la cartographie réalisée via SIG. A posteriori, la superposition et comparaison des deux cartographies (celle issues des relevés *in situ* versus celle réalisée via analyse des images satellites) a permis d'estimer le pourcentage d'erreur de la méthode d'identification sur images satellites.

Planche photo 2 : Illustrations de la campagne de vérité terrain 2020 ; de haut en bas et de gauche à droite : (a) habitat PFH et juvéniles de sars (*Diplodus sargus*) et saupes (*Sarpa salpa*) ; b, c, f, g : vérité terrain et recensements dans les sites corses de Gattaghia (RN Scandola) et de la baie de la Revellata ; d, h : juvéniles de barracuda dans le PMCB (*Sphyraena* spp.) ; e : juvéniles de mérrou (*Epinephelus marginatus*)

5) Obtention des unités d'échantillonnage de l'analyse cartographique

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, nous avons obtenu un vecteur « trait de côte » caractérisé par sa zone d'étude et son niveau de protection et un vecteur « nurserie » superposé au trait de côte. Pour obtenir les unités d'échantillonnage, le linéaire de côte a ensuite été divisé en transects d'approximativement 500 m via l'outil GRASS « v.split » (les îles dont la longueur est inférieure à 200 m ont donc été exclues). Une fusion par localisation a permis de générer une table attributaire reliant ces transects aux linéaires de nurserie. Ainsi nous avons obtenu un tableau dont chaque ligne représente une correspondance entre un transect de 500 m et une nurserie (les transects sans nurseries représentent alors une seule ligne sans correspondance). Le remaniement de cette table via le logiciel R 3.6.1 (R Core Team, 2019) a ensuite été nécessaire pour obtenir les données brutes : un tableau dont chaque ligne représente un transect de 500 m caractérisé par sa zone d'étude, son niveau de protection et la longueur cumulée des nurseries présentes sur le transect.

II. *Traitement statistique des données cartographiques*

L'analyse statistique de la distribution spatiale de cet habitat a cherché à répondre à trois des questionnements précédemment évoqués : (3) Cet habitat est-il distribué de manière homogène le long de la côte ? (4) La distribution spatiale des nurseries est-elle équitable entre les différents niveaux de zonage de gestion du linéaire côtier ? (5) Cette prise en compte est-elle similaire d'une zone géographique à l'autre ?

Pour ce faire, l'analyse a reposé sur les designs expérimentaux détaillés dans le Tableau 1. Elle a ainsi porté sur les pourcentages de linéaire que représente l'habitat nurserie (variable réponse) porté par les transects de 500 m. Selon le design appliqué, les transects étaient caractérisés par une zone d'étude (« zone13 », facteur explicatif fixe du design 1) ou par une zone d'étude et un niveau de protection (« zone7 » et « protection », facteurs explicatifs fixes du design 2).

L'approche inférentielle a été réalisée sur le logiciel Primer 7 et son extension PERMANOVA+ (Anderson et al., 2008; Clarke and Gorley, 2006). Ce traitement a permis de tester l'influence des variables explicatives et de leur interaction sur la variable réponse. Pour chacun des deux designs, une analyse univariée de la variance par permutation (PERMANOVA) a été effectuée en utilisant la distance euclidienne comme mesure de ressemblance (Anderson and Millar, 2004). Cet équivalent

non-paramétrique de l'analyse de variances (ANOVA) a été utilisé notamment car les conditions de normalité et d'homoscédasticité n'étaient pas remplies mais également car les routines d'analyse PERMANOVA permettent l'élaboration de design croisé tout en supportant un certain degré de non-balancement des designs (Clarke and Gorley, 2006); ceci nous a ainsi permis d'adresser les questions de notre problématique. Les influences et interactions significatives ont ensuite été analysées via les tests pair-wise. Les p-values ont été obtenues par 400 (main test) et 999 (pair-wise) permutations des résidus. Si le nombre de permutations possibles était inférieur à 200, le test de Monte-Carlo a été pris en considération (Anderson et al., 2008). Le seuil de significativité a été fixé à 0,05, cependant, étant donné la variabilité intrinsèque des données écologiques, les résultats en limite de significativité (i.e. p compris entre 0,1 et 0,05) ont également été pris en considération.

L'approche exploratoire a été réalisée sur le logiciel R 3.6.1 (R Core Team, 2019) sous l'interface Rstudio. Ce traitement a permis d'illustrer graphiquement la variabilité de la proportion en habitat nurserie en fonction de la zone d'étude et du niveau de protection. La représentation choisie est le graphique en barre, qui présente la moyenne et l'erreur standard. Ces données et graphiques ont été générés via les commandes `ddply()` et `ggplot()` (compris respectivement dans les packages `plyr` et `ggplot2`).

III. *Analyse complémentaire de la variable « nature » de l'habitat nurserie PFH*

L'interprétation des premiers résultats cartographiques a mis en évidence l'existence au sein de zones dites « naturelles » de nurseries créées par des **aménagements artificiels** (enrochements artificiels des digues, épis rocheux). Nous avons donc fait le choix de définir une troisième variable explicative : **« nature » de la nurserie** ; ainsi que ses deux modalités : « naturelle » et « artificielle ». Cette variable est obtenue par l'ajout d'un champ « nature » dans la table attributaire du vecteur « nurseries ».

Cette analyse cherche à quantifier la **disponibilité relative de l'habitat PFH de type « artificiel » versus « naturel »** et de suivre la même démarche que l'analyse univariée précédente en étudiant l'influence de la zone d'étude et du niveau de protection sur la disponibilité relative en nurseries naturelles vs artificielles. Avec la prise en compte de la variable « nature », l'analyse devient donc multivariée et nous cherchons donc à étudier l'influence de la zone et de la protection sur les proportions relatives en nurseries « naturelles » et « artificielles » (Tableau 4).

Tableau 4 : Designs 3, variables et modalités

Variables réponses	Design 1		Design 2	
	Variable explicative	Modalités	Variables explicatives	Modalités
<p>Disponibilité de l'habitat nurserie « naturel » (% de linéaire côtier)</p> <p>Disponibilité de l'habitat nurserie « artificiel » (% de linéaire côtier)</p>	<p>Zone d'étude (« zone13 »)</p>	<p>CerBan, GL, Lgd1, Lgd 2, Camargue, CB, PC, Port Cros, Est 1, Est 2, Corse Nord, Corse Sud, Corse Est</p>	<p>Zone d'étude (« zone7 »)</p>	<p>GL, Camargue, CB et PC, Port Cros, Est, Corse Nord, Corse Sud</p>
			<p>Niveau de protection (« protection »)</p>	<p>Absent (A), Faible (F), Moyen (M), Elevé (E)</p>
			<p>Interaction</p>	<p>26 traitements distincts <i>(Et non 28 car toutes les zones ne présentent pas les 4 niveaux de protection)</i></p>

RESULTATS

I. *Production cartographique : localisation et disponibilité de l'habitat nurserie PFH*

La cartographie des nurseries PFH a été réalisée sur l'intégralité des 2 705 km de la côte méditerranéenne française (continent et Corse). Ce travail a fourni **une base de données SIG** (extraits en Figure 5 et en Annexes) qui sera la source d'un **atlas cartographique des nurseries PFH** qui sera mis en ligne à la disposition des gestionnaires du littoral à l'issue du projet en 2021. Les principales couches shapefiles de cet atlas sont : (1) une couche « Trait de côte », (2) une couche « Niveau de protection du littoral » en termes de niveaux de protection à même de préserver l'habitat PFH et sa fonction, (3) une couche « Zonage réglementaire » en termes de typologie de gestion correspondante (Cœur de Parc, Zone Natura 2000, etc.), et (4) une couche « Habitats nurseries PFH » délimitant le résultat de notre cartographie de l'emprise de cet habitat. Une **sélection de planches cartographiques** extraites de cette base SIG est présentée en **Annexe**. Le format définitif de cet atlas en ligne reste à définir en concertation avec les partenaires du projet : plateforme numérique utilisée, modalités d'accès et d'utilisation, etc.

Figure 5 : Extrait cartographique – cartographie des nurseries PFH de la Réserve naturelle de Scandola (source :

Qgis 3.8 (<https://www.qgis.org/fr/site/>) et Inkscape 0.92.4 (<https://inkscape.org/fr/>)

Cette première étape a également fourni quelques chiffres clés : sur l'ensemble de l'aire traitée, 4989 nurseries PFH ont été identifiées et cartographiées. Ces nurseries, avec une longueur individuelle moyenne de 51 (\pm 42) m, totalisent un linéaire total de près de 254 km. Leur **disponibilité globale à l'échelle de la façade a ainsi été estimée à 9,39 % du linéaire côtier.**

Les résultats des **opérations de vérité terrain** nous ont notamment permis de confirmer la fiabilité de ces résultats. En effet, la comparaison entre la cartographie réalisée *in-situ* en PMT et la cartographie via image satellite a montré un taux d'erreur de cette dernière de +1,44 (\pm 5) %. La méthode a donc tendance à légèrement surestimer la présence de l'habitat nurserie ; étant donné cette faible marge d'erreur, la précision de la méthode est donc considérée comme acceptable.

II. *Analyse de la répartition spatiale de l'habitat nurserie PFH*

- 1) Influence de la zone : Cet habitat est-il distribué de manière homogène le long des côtes françaises ?

L'application du design 1 a montré que la disponibilité de l'habitat nurserie varie significativement en fonction de la zone d'étude (PERMANOVA, $p = 0,0025$, Tableau 4). Elle varie d'un minimum de 3,7 % dans la zone « Corse Est » à un maximum de 12,9% dans la zone « Est 1 » (Figure 6).

Les valeurs extrêmes ont notamment permis de distinguer deux groupes : les disponibilités de l'habitat PFH des zones « Corse Est », « Lgd 1 » et « GL » sont significativement inférieures à celles des autres zones (Pair-wise tests, $p \leq 0,034$) alors que les zones Est 1 et Est 2 présentent une disponibilité en nurserie significativement supérieure à la plupart des autres zones (Pair-wise test, $p < 0,046$ pour 10 des 11 autres zones). Les huit autres zones présentent des disponibilités intermédiaires et hétérogènes. Ces résultats montrent ainsi une forte variabilité spatiale de la disponibilité en habitat PFH le long du littoral français méditerranéen.

Tableau 4 : Résultats du test PERMANOVA: influence de la zone d'étude (« zone13 ») sur la disponibilité en habitat nurserie. Significativité : . $P \leq 0,1$; * $P \leq 0,05$; ** $P \leq 0,01$; * $P \leq 0,001$**

Source	df	MS	Pseudo-F	P(perm)
Zone13	12	2284,4	14,518	0,0025**
Res	5227	157,35		

Total

5239

Figure 6 : Barplot (moyennes et erreurs standards) de la disponibilité de l'habitat nurserie (en % de linéaire côtier) en fonction de la zone d'étude (source : Inkscape 0.92.4 (<https://inkscape.org/fr/>))

- 2) Influence du niveau de protection : l'habitat nurserie PFH est-il plus ou moins bien représenté au sein des divers niveaux de gestion du littoral ?

Afin de répondre à cette question, nous avons ici appliqué le design expérimental 2 (Tableau 1) dans le but d'analyser l'influence conjuguée du facteur « zone7 » et du facteur « protection » sur la disponibilité en habitat nurserie.

Les résultats précédents ont démontré l’influence de la zone d’étude (PERMANOVA, $p = 0,0025$, Tableau 3). Avec le design 2, bien que la définition des zones d’étude soit différente, une certaine part de variabilité spatiale (variabilité alors attribuée au facteur « zone7») de notre variable réponse est confirmée (PERMANOVA, terme « zone7», $p=0,0025$, Tableau 5), et le test pair-wise mène aux mêmes conclusions.

De plus, le niveau de protection du littoral a également montré une influence significative sur la disponibilité de cet habitat nurserie (Figure 7 ; PERMANOVA, terme « protection », $p = 0,0025$, Tableau 5). Ainsi, toutes zones confondues, c’est dans les transects présentant le plus faible niveau de protection (A) que la disponibilité en nurserie est significativement la plus élevée par rapport aux autres niveaux de protection (F, M et E) (Pair-wise tests, $p \leq 0,036$, Figure 7). La disponibilité en nurserie du niveau de protection M est également significativement supérieure à celles de F et E (Pair-wise tests, respectivement $p=0,001$ et $p=0,007$, Figure 7).

Toutefois, l’influence du niveau de protection sur la disponibilité en PFH produit un effet différent d’une zone à l’autre comme l’indique l’interaction « zoxpr » significative (PERMANOVA, terme « zoxpr », $p = 0,0025$, Tableau 5).

Tableau 5 : Résultats du test PERMANOVA: influence de la zone d’étude (« zone7 ») et du niveau de protection sur la disponibilité en habitat nurserie. Significativité : . $P \leq 0,1$; * $P \leq 0,05$; ** $P \leq 0,01$; * $P \leq 0,001$**

Source	df	MS	Pseudo-F	P(perm)
zone7	6	1813,1	11,634	0,0025**
protection	3	1963,7	12,601	0,0025**
zoxpr**	16	543,27	3,4861	0,0025**
Res	5369	155,84		
Total	5394			

Figure 7 : Barplot (moyennes et erreurs standards) de la disponibilité de l’habitat nurserie (en % de linéaire côtier) en fonction du niveau de protection (source : Inkscape 0.92.4 (<https://inkscape.org/fr/>))
 Résultats tests pair-wise : les traitements ne présentant aucune lettre en commun sont significativement différents

Cette distribution révèle donc une plus forte présence de l’habitat nurserie dans les zones ne bénéficiant d’aucune protection et, dans une moindre mesure, dans les zones bénéficiant d’une protection moyenne. Cependant, l’interaction des deux variables étant également significative, ces derniers résultats sont à nuancés par une étude au cas par cas pour chaque zone d’étude.

3) Interaction entre zone et niveau de protection : la représentation des PFH dans les divers niveaux du zonage de gestion est-elle similaire d’une zone géographique à l’autre ?

Comme évoqué ci-dessus, l’interaction entre les variables explicatives testée par le design croisé s’est révélée significative (PERMANOVA, $p=0,0025$, Tableau 5). Cela signifie que selon la zone d’étude, l’influence du niveau de protection sur la disponibilité en nurserie n’est pas la même.

L'analyse de la disponibilité en nurserie des 26 traitements (i.e. combinaisons des facteurs « zone7 » et « protection ») a montré des valeurs moyennes allant de 0% dans la zone « Camargue » sous protection forte, à 14% dans la zone « Est » sous protection moyenne (Figure 8 et Tableau 6).

Figure 8 : Barplot (moyennes et erreurs standards) de la disponibilité de l'habitat nurserie (en % de linéaire côtier) en fonction de la zone (« zone7 ») et du niveau de protection (source: Inkscape 0.92.4 (<https://inkscape.org/fr/>)). Résultats tests pair-wise : les traitements ne présentant aucune lettre en commun sont significativement différents

Tableau 6 : Disponibilité en habitat nurserie (% moyen de linéaire côtier) en fonction de la zone

<i>Zones</i>	<i>Niveau de protection</i>	<i>Disponibilité moyenne en habitat nurserie (% de linéaire côtier)</i>
<i>GL</i>	A	7,40
	F	4,11
	M	6,46
	E	11,36
<i>Camargue</i>	A	12,07
	F	7,76
	M	8,21
	E	0
<i>CB et PC</i>	A	11,06
	F	5,51
	M	9,29
	E	5,46
<i>Port Cros</i>	A	12,04
	F	6,73
	M	10,41
	E	5,46
<i>Est</i>	A	12,51
	F	13,12
	M	14,02
<i>Corse Nord</i>	A	11,58
	F	5,62
	M	10,26
	E	4,00
<i>Corse Sud</i>	A	11,32
	F	11,49
	E	10,40

Les résultats du test pair-wise nous ont alors permis d'étudier plus en détail l'influence du niveau de protection dans chacune de ces sept zones. Ils ont montré les tendances majeures, notamment une disponibilité en PFH supérieure sur les transects ne bénéficiant d'aucune protection dans 4 des 7 zones d'étude : les zones « Camargue », « CB et PC », « Port-Cros » et « Corse Nord », où la disponibilité en nurserie des transects « A » (protection absente) est significativement supérieure à celle de deux voire des trois autres niveaux de protection. Ils nous ont également permis d'observer les particularités de chaque zone d'étude : le linéaire sous haute protection de la zone « Corse Nord » présente une faible disponibilité en nurserie, significativement inférieure à celles des niveaux de protection M et A (Test pair-wise, $p = 0,001$, Figure 8). Parallèlement, dans la zone « Corse Sud », le facteur « protection » ne semble pas avoir d'influence significative sur la disponibilité en nurserie

(Tests pair-wise, $p \geq 0,198$, Figure 8). Quant à la zone « Camargue », elle suit de manière plus prononcée la tendance d'une disponibilité en habitat nurserie significativement supérieure dans la zone ne bénéficiant d'aucune protection (Tests pair-wise, $p < 0,05$, Figure 8). Cette zone présente également la particularité de ne comporter aucune nurserie sur les transects bénéficiant d'une protection élevée. Enfin, la zone d'étude « GL » est la seule à présenter, sur ses transects bénéficiant d'une protection élevée, une disponibilité en nurserie supérieure à celles des trois autres niveaux de protection. Plus précisément, cette disponibilité est significativement supérieure à celles des transects faiblement et moyennement protégés (Tests pair-wise, $p \leq 0,066$, Figure 8).

La répartition de l'habitat nurseries entre les différents niveaux de protection ne suit donc pas le même schéma d'une zone d'étude à l'autre. Cependant, certaines zones présentent des similitudes et ont pu faire l'objet de regroupements. C'est notamment le cas des zones « Est » et « Corse Sud » dans lesquelles le niveau de protection n'a pas d'influence sur la disponibilité en nurseries (i.e. aucune différence significative). Quant aux zones « CB et PC », « Port Cros » et « Corse Nord », elles présentent le point commun de montrer un effet similaire des niveaux de protection « A » et « M » d'une part et « F » et « E » d'autre part.

Ces différents schémas peuvent être interprétés au cas par cas en fonction des caractéristiques spécifiques à chaque zone d'étude et feront l'objet d'une discussion plus détaillée dans la partie suivante.

III. *Analyse complémentaire de la variable « nature » de l'habitat nurserie PFH*

La prise en compte du facteur « nature » de l'habitat nurserie a permis d'estimer la part de nurseries PFH créées par les ouvrages artificiels de type enrochements. La proportion globale en nurseries PFH « artificielles » a ainsi été estimée à environ 25 % de l'ensemble des nurseries PFH cartographiées.

1) *Les proportions relatives en nurseries PFH « naturelles » et « artificielles » sont-elles constantes d'une zone d'étude à l'autre ?*

L'application du design 3 a montré que les proportions relatives en nurseries PFH « naturelles » et « artificielles » varient significativement en fonction de la zone d'étude (PERMANOVA, $p = 0,0025$, Tableau 7). La disponibilité en habitat PFH « naturel » varie d'un minimum de 0 % dans les zones « Camargue » et « Lgd 1 » à un maximum de 10,6 % dans la zone « Corse Sud ». La disponibilité en habitat nurserie « artificiel » varie d'un minimum de 0,4 % dans la zone « Corse Sud » à un maximum de 11,1 % dans la zone « Lgd 2 » (Figure 9). Ainsi, pour 4 zones sur 13 (GL, Lgd1 et 2, Camargue)

l’habitat nurserie PFH est essentiellement voire exclusivement de nature « artificielle », pour 7 zones sur 13 l’habitat nurserie PFH est de nature essentiellement « naturelle », tandis que pour Est2 et Corse Est les PFH sont composés à parts égales de linéaires côtiers naturels et artificiels. Ces résultats montrent ainsi une proportion relative variable des habitats PFH « artificiels » et « naturels » selon la zone d’étude.

Tableau 7 : Résultats du test PERMANOVA: influence de la zone d’étude (« zone13 ») sur la disponibilité relative en habitat nurserie « naturel » et « artificiel ».

Significativité : . P ≤ 0.1 ; * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 ; *** P ≤ 0.001

Source	df	MS	Pseudo-F	P(perm)
zo	12	8250	48,279	0,0025**
Res	5382	170,88		
Total	5394	1,02E+06		

Figure 9 : Barplot (moyennes et erreurs standards) de la disponibilité relative en habitat nurserie PFH de type « naturel » et « artificiel » (en % de linéaire côtier) en fonction de la zone (« zone13 »)

2) Observe-t-on une influence du niveau de protection sur les proportions relatives en habitat nurserie PFH « naturel » et « artificiel » ?

Nous avons ici appliqué le design expérimental 3 (Tableau 4) dans le but d’analyser l’influence conjuguée du facteur « zone7 » et du facteur « protection » sur les disponibilités relatives en habitat nurserie PFH « naturel » et « artificiel ». L’influence significative de la zone d’étude a de nouveau été confirmée (PERMANOVA, terme « zone7 », $p = 0,0025$, Tableau 8). De plus, le niveau de protection du littoral a également montré une influence significative sur ces disponibilités relatives (PERMANOVA, terme « protection », $p = 0,0025$, Tableau 8). Une tendance globale est observable : la proportion en habitat PFH « artificiel » des secteurs non protégés est supérieure à celle des secteurs protégés (F, M et E) dans 5 des 7 zones (significativement pour les zones « Camargue », « Port Cros », « Est » et « Corse Nord » ; Tests pair-wise, $p \leq 0,069$, Figure 10). Cependant, l’interaction étant significative, cette influence du niveau de protection varie selon la zone d’étude.

Tableau 8 : Résultats du test PERMANOVA: influence de la zone d’étude (« zone13 ») sur la disponibilité en habitat nurserie « naturelles » et « artificielles ».

Significativité : . $P \leq 0,1$; * $P \leq 0,05$; ** $P \leq 0,01$; *** $P \leq 0,001$

Source	df	MS	Pseudo-F	P(perm)
zone7	6	4130,3	24,268	0,0025**
protection	3	1850,7	10,874	0,0025**
zoxpr**	16	933,55	5,4852	0,0025**
Res	5369	170,2		
Total	5394			

Figure 10 : Barplot (moyennes et erreurs standards) de la disponibilité relative en habitat nurserie PFH « naturel » et « artificiel » (en % de linéaire côtier) en fonction de la zone (« zone7 ») et du niveau de protection

On peut notamment remarquer que dans la zone d'étude « Corse Sud » la grande majorité des nurseries PFH (96 %) sont de type « naturelles » et le facteur « protection » n'influence pas cette proportion. A l'inverse, dans la zone « Est », les proportions relatives en nurseries PFH « naturelles » et « artificielles » suivent la tendance globale et varient significativement entre les transects non protégés (A) et les transects protégés (F et M) (Tests pair-wise, $p \leq 0,002$, Figure 10). Enfin, on observe dans la zone d'étude « GL » que l'influence du niveau de protection est significativement différente pour chaque modalité (Tests pair-wise, $p \leq 0,077$, Figure 10). Pour ce type de zone, particulièrement hétérogène en termes de géomorphologie et d'urbanisation, il est alors difficile de dégager une tendance distincte.

DISCUSSION

I. *Localisation et disponibilité de l'habitat nurserie « Petits Fonds Hétérogènes »*

La cartographie des nurseries PFH sur l'ensemble du littoral méditerranéen français a donc permis d'estimer la **disponibilité moyenne de l'habitat nurserie PFH à 9,39 % du linéaire côtier**. Ce constat de la rareté de cet habitat le long de l'ensemble du littoral français en Méditerranée confirme les résultats ponctuels des précédentes études portant sur l'habitat PFH, que ce soit lors d'études localisées sur des secteurs de la méditerranée nord-occidentale (Cheminée et al., 2014, 2011; Pastor et al., 2016), sur des littoraux insulaires, comme à Minorque aux Baléares (Cuadros, 2015) ou encore dans d'autres pays du pourtour méditerranéen (Ezagouri-Lara, 2016).

La cartographie ainsi réalisée fournit une **localisation des habitats nurseries PFH**, dont l'identification restait sujette à précautions avant la réalisation d'une vérité terrain. La part d'erreur dans la photo-identification des nurseries via image satellite (due à la configuration de la côte, la granulométrie du substrat, la qualité des photos et les conditions hydrodynamiques lors de la prise de vue) a pu être estimée lors de notre vérité terrain : Ces erreurs concernaient des tronçons de côte qualifiés de favorables aux juvéniles alors qu'ils présentaient en réalité une pente trop abrupte, un substrat trop homogène (e.g. roche lisse), ou encore une exposition à un hydrodynamisme trop fort. Ce taux d'erreur (+ 1,44 %) s'est avéré relativement faible, avec une légère tendance à surestimer la disponibilité réelle de l'habitat. Compte tenu du faible taux d'erreur mesuré, nos résultats cartographiques peuvent donc être utilisés avec confiance.

Ainsi, globalement, les PFH représentent donc une faible proportion du linéaire au regard d'autres habitats nurserie (Cuadros, 2015) et ne forment pas de grandes zones homogènes mais de nombreuses et courtes portions de côte. Ces deux caractéristiques – faible disponibilité et taille réduite – en font un habitat d'autant plus vulnérable aux transformations d'habitats induites par l'artificialisation du littoral.

II. *Analyse de la distribution spatiale de l'habitat nurserie « Petits Fonds Hétérogènes »*

1) Influence de la zone : Cet habitat est-il distribué de manière homogène le long des côtes françaises ?

Nos résultats ont montré une influence significative de la zone d'étude sur la disponibilité de l'habitat nurserie et ont donc mis en évidence une **forte hétérogénéité de sa distribution spatiale**, avec des zones déficitaires en habitat PFH (GL, Lgd 1 et Corse Est) et des zones relativement plus

riches en habitat PFH (Est 1 et Est 2). Cette hétérogénéité peut notamment être liée à la diversité géomorphologique des côtes méditerranéennes françaises (e.g. côtes à dominante sableuse *versus* rocheuse, variétés des reliefs créés par des roches sédimentaires, métamorphiques et magmatiques, présence de vallées et d'estuaires, etc.). En suivant cette hypothèse, certaines tendances ont alors pu faire l'objet d'une interprétation : les zones présentant les plus faibles disponibilités en habitat nurserie PFH sont des côtes principalement sableuses (e.g. le Golfe du Lion et la côte Est de la Corse) où l'habitat PFH est restreint aux rares enclaves rocheuses. A l'inverse, les côtes présentant les plus fortes disponibilités en nurseries PFH semblent correspondre aux côtes rocheuses peu abruptes entrecoupées de courtes zones sableuses (e.g. le littoral varois). Cependant, les résultats de certaines zones sont moins évidents à interpréter, comme ceux de la zone « Lgd 2 », particulièrement riche en nurseries bien que sa côte soit principalement sableuse. Ce paradoxe se retrouve sur plusieurs portions du linéaire côtier et concerne majoritairement les littoraux sableux et/ou urbanisés. En effet, il s'avère que ces zones présentent de nombreuses structures rocheuses artificielles ou semi-artificielles (ports, digues et autres types d'empierrement) offrant des habitats artificiels s'apparentant à l'habitat PFH naturel. C'est ce que montrent nos données, avec la grande majorité (97%) des nurseries PFH comptabilisées sur la zone « Lgd 2 » qui étaient de fait constituées d'un substrat semi-artificiel (Figure 11). Le rôle de nurserie joué par ces enrochements a déjà été étudié et son importance a été démontrée, notamment dans le Golfe du Lion (Mercader et al., 2018; Pastor et al., 2013).

Figure 11 : Exemple de substrat présentant les caractéristiques de nurseries PFH résultant de travaux d'aménagements luttant contre l'érosion du littoral (source : google earth)

Nos résultats ont ainsi mis en évidence une variabilité spatiale de la disponibilité en habitat PFH déjà observée lors de précédentes études (Cheminée et al., 2014; Ezagouri-Lara, 2016; Harmelin et Vigliola, 1998). Cette **distribution inégale des nurseries PFH** implique alors une dépendance des secteurs pauvres en nurseries à l'égard des secteurs mitoyens disposant d'avantage de nurseries. En effet, le renouvellement des populations des secteurs pauvres en nurseries sera alors dépendant de la dispersion d'individus au stade recrues ou sub-adultes ayant grandi dans les nurseries des secteurs mitoyens, plus riches en habitat PFH. Dans le cas du sars *Diplodus sargus* et de l'habitat nurserie à sparidés (PFH), ce concept de **solidarité écologique** entre unités du paysage sous-marin, avec dispersion des jeunes recrues, a d'abord été avancé comme hypothèse expliquant par exemple l'alimentation de l'île de Port Cros en recrues provenant des nurseries situées à quelques kilomètres de distance sur le continent (Harmelin et Vigliola, 1998), ou encore pour expliquer le renouvellement des populations de sars du cœur du PN Calanques (Cheminée et al., 2011; Leboulleux, 1992). Une telle solidarité écologique a ensuite été plus précisément démontrée et quantifiée par exemple via la microchimie des otolithes de jeunes recrues de sars, mettant en évidence des migrations ontogéniques de plusieurs dizaines de kilomètres (Di Franco et al., 2015, 2012). Cette interdépendance à grande échelle démontre ainsi l'importance d'une gestion cohérente, prenant en compte la dimension fonctionnelle des habitats sur une échelle spatiale adaptée, considérant l'ensemble du paysage littoral.

2) Influence du niveau de protection : les nurseries PFH sont-elles équitablement distribuées dans les divers niveaux de zonage de gestion du littoral ? Cette prise en compte est-elle similaire d'une zone à l'autre ?

Les résultats ont montré une influence significative du niveau de protection du linéaire côtier sur la disponibilité de l'habitat nurserie PFH : ils ont révélé une **plus forte présence de l'habitat nurserie PFH dans les zones ne bénéficiant d'aucune protection** et, dans une moindre mesure, dans les zones bénéficiant d'une protection moyenne. Le zonage de gestion et notamment le positionnement des AMP a historiquement été construit, dans un premier temps, pour répondre à une stratégie de gestion des stocks halieutiques adultes (non prélèvement) ou bien pour protéger certains habitats emblématiques comme notamment l'herbier de posidonie, légalement protégé. Les habitats essentiels et notamment les nurseries PFH quant à elles, encore peu vulgarisées, ne faisait pas partie des objectifs visés. Il était donc attendu que cet habitat ne soit ni plus ni moins présent dans les

divers niveaux de protection du littoral. Or, nos résultats montrent une hétérogénéité de sa distribution, avec une tendance à être carrément sous-représenté dans les zones de protection fortes. Nous proposons donc ici **quelques hypothèses** pouvant expliquer ce schéma global de répartition au sein des différents niveaux de protection.

Le fait que l'habitat nurserie PFH soit relativement **peu représenté en zones de protection forte** peut être expliqué par la nature des côtes bénéficiant d'une telle protection. En effet, cette dernière concerne, dans certaines zones d'étude, des portions du littoral caractérisées par un relief important : des côtes abruptes non accessibles et non urbanisables, sur lesquelles la mise en place d'une protection forte a été historiquement politiquement facilitée par l'absence de conflits d'usage majeurs. Autrement dit, il s'agit de secteurs ne pouvant être valorisés autrement que par le tourisme et la conservation des services écosystémiques. Or, il s'avère justement que ces côtes abruptes sont par définition peu favorables à la présence de l'habitat PFH.

Quant à la **présence modérée de l'habitat PFH en zones de protection faible**, elle peut là encore s'expliquer par la nature des côtes principalement visées par ce niveau de protection. En effet, il s'agit de zones Natura 2000, dont beaucoup (« Côtes Sableuses De L'Infralittoral Languedocien », « Posidonies Du Cap D'Agde », « Posidonies De La Cote Palavasienne », « Bancs Sableux De L'Espiguette » et « Grand Herbier De La Côte Orientale ») recouvrent de longs linéaires de côtes majoritairement sableuses et par conséquent peu favorables à la présence de l'habitat nurserie PFH.

La **plus grande disponibilité de l'habitat nurserie dans les zones sans aucune protection** peut être interprétée *de* deux manières complémentaires : d'une part, l'absence de prise en compte de cet habitat dans la démarche de création et de zonage des AMPs ; et d'autre part, la présence importante – dans ces zones non protégées – d'habitats PFH créés par des structures rocheuses artificielles.

Au-delà de ces interprétations, de manière globale, nos résultats confirment bien l'absence de prise en compte de l'habitat PFH dans le zonage de gestion actuelle. Cette conclusion s'accorde avec les résultats de précédentes études ponctuelles ayant évalué la distribution spatiale des PFH et leur intégration dans le zonage des AMPs : dans 16 zones de pays différents autour de la méditerranée Ezagouri-Lara (2016) a montré que les PFH n'étaient ni plus ni moins représentés à l'intérieur que à l'extérieur des AMPs. Déjà lors d'une étude préliminaire dans le PNCaI, Cheminée et al (2011, 2014) avaient mis en évidence un déficit d'habitat nurserie PFH dans le cœur de Parc en comparaison avec l'Aire Maritime Adjacente. Dans l'étude présente à l'échelle de l'ensemble du linéaire méditerranéen

français, l'interaction significative des deux facteurs (« Zones x Protection ») indique que **ces tendances sont à nuancer par une étude au cas par cas pour chaque zone d'étude.**

En effet, la répartition de l'habitat nurseries entre les différents niveaux de protection ne suit pas le même schéma d'une zone d'étude à l'autre. Certains de ces schémas ont pu être interprétés au cas par cas au regard des caractéristiques spécifiques à chaque zone d'étude, comme leurs caractéristiques géomorphologiques, les proportions relatives des différents niveaux de protection ou encore le taux d'artificialisation du littoral. Ainsi, les résultats de la zone « Corse Nord » ont notamment conforté une hypothèse évoquée précédemment. Dans cette zone, la disponibilité en habitat nurserie PFH dans la zone sous forte protection (E) est significativement inférieure à celles des niveaux de protection M et A. En effet, cette zone correspond à la réserve de Scandola, caractérisée par ses hautes falaises de roches volcaniques peu propices à la présence de l'habitat PFH. A l'inverse, les zones ne bénéficiant d'aucune protection sont des côtes rocheuses plus urbanisées, peu abruptes et entrecoupées de plages : une conformation favorable à la présence de PFH, avec 19,5% de ces nurseries étant de nature « artificielle » contre 7,8% sur l'ensemble de la zone « Corse Nord ». La disponibilité relativement élevée en habitat nurserie dans la zone sous protection M (10,3%) est probablement liée à la taille considérable du Parc Naturel Marin du cap Corse et de l'Agriate qui englobe une plus grande diversité de géomorphologie du littoral (en effet, cette disponibilité s'approche de la disponibilité globale moyenne de 9,5%). Comme évoqué précédemment, les zones d'études « Corse Nord » et « Côte Bleue et P. Calanques » présentent des schémas de répartition de l'habitat nurseries comparables (entre les différents niveaux de protection), ainsi, des conclusions similaires peuvent être proposées pour la zone d'étude « CB et PC » comprenant notamment le Parc national des Calanques et ses hautes falaises calcaires.

Parallèlement, la zone « Corse Sud » est la seule à présenter une zone sous haute protection dont la disponibilité en habitat nurserie n'est pas significativement inférieure à celles des autres niveaux de protection. Ce résultat est encore une fois à mettre en relation avec la taille de la réserve du détroit de Bonifacio, dont la vaste étendue lui permet d'englober une diversité de géomorphologie du littoral (et là encore, la disponibilité de 10,4% s'approche de la disponibilité moyenne globale).

L'exemple de la zone d'étude « Camargue » illustre le paradoxe des zones présentant de nombreux ouvrages rocheux artificiels. En effet, cette zone présente essentiellement des côtes sableuses peu propices à la présence de PFH. La totalité des nurseries PFH cartographiées en Camargue sont alors créés par des ouvrages rocheux artificiels tels que les jetées et les digues de ports offrant des

habitats artificiels (enrochements artificiels) s'apparentant aux habitats nurseries naturels. De plus, les résultats ont indiqué une disponibilité en habitat nurserie significativement supérieure sur les transects ne bénéficiant d'aucune protection. Or, le secteur non protégé correspond à un littoral particulièrement urbanisé (le Grau-du-Roi) qui, par conséquent, présente de nombreux ouvrages rocheux artificiels. Parallèlement, la portion de cette zone d'étude bénéficiant d'une protection élevée – arrêté de protection de biotope de la pointe de Beauduc – ne comporte aucune nurserie du fait de sa taille réduite et de son substrat sableux.

Enfin, la zone d'étude « GL » et sa forte présence en habitat nurserie sur ses transects bénéficiant d'une protection élevée, peuvent être interprétés par une forte hétérogénéité de cette zone d'étude en termes de géomorphologie (Figure 12) et de proportions relatives des quatre niveaux de protection (Figure 13). En effet, cette zone comprend, au Nord, un long linéaire sableux relativement pauvre en habitat nurserie PFH naturels ou artificiels. Ce linéaire bénéficie d'une protection faible (zone Natura 2000 « Cotes Sableuses De L'Infralittoral Languedocien ») et moyenne (Parc Naturel Marin du Golfe du Lion). A l'inverse, le Sud de la zone « GL » est caractérisé par une côte mixte et relativement peu abrupte (malgré la présence ponctuelle de tombants), plus riche en nurseries PFH et comprenant notamment la Réserve Naturelle Marine de Cerbère – Banyuls (protection élevée).

Figure 12 : Image aérienne illustrant le contraste entre les deux types de géomorphologie de la zone d'étude « GL » (source : google earth)

De plus, pour la zone « GL », les proportions relatives des quatre niveaux de protection sont différentes (Fig. 13) et sont donc susceptibles de pouvoir expliquer ce résultat par un manque de

représentativité du traitement « E », correspondant à la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls. En effet, ce traitement comprend une géomorphologie particulièrement favorable à la présence d’habitat PFH mais ne représentant que 3 % du linéaire de la zone d’étude « GL ».

Figure 13 : Diagramme mettant en évidence l’inégalité des proportions relatives des différents niveaux de protection au sein de la zone d’étude « GL »

En résumé, la variabilité des zones d’études (en termes de géomorphologie, de type et taille des AMPs et d’urbanisation) implique une analyse au cas par cas de l’influence du niveau de protection sur la disponibilité en habitat nurserie. Aux vues de ces résultats, l’influence du niveau de protection peut être envisagée comme indirecte dans la mesure où ce dernier dépend lui-même des caractéristiques de la zone d’étude (e.g. falaises de Scandola sous protection forte *versus* longs littoraux sableux sous protection faible).

De ce point de vue, de manière générale, nos résultats reflètent ainsi une représentation aléatoire des nurseries dans le zonage des AMPs : autrement dit, cette répartition des PFH entre les différents niveaux de protection ne résulte pas d’un choix de gestion. De plus, la disponibilité en PFH des traitements (i.e. combinaisons) suffisamment longs pour couvrir une diversité de typologies de côte s’approche de la disponibilité moyenne globale (e.g. réserve du détroit de Bonifacio), ce qui confirme ainsi l’hypothèse d’une prise en compte liée au simple hasard.

III. *Analyse complémentaire de la variable « nature » de l’habitat nurserie PFH*

L’analyse des proportions relatives en habitat nurserie « naturel » et « artificiel » a confirmé l’importance des nurseries créées par des enrochements artificiels. En effet, la proportion globale en

nurseries PFH d'origine « artificielle » est non négligeable et représente plus de 25 % des nurseries cartographiées. La disponibilité en nurserie PFH « naturelles » seule est alors estimée à seulement 6,9 % du linéaire côtier méditerranéen français. Cette proportion en nurseries « artificielles » dépend de la zone d'étude et de son taux d'artificialisation. Ainsi, certaines zones comme par exemple Languedoc 1 et 2 ont montré des nurseries PFH essentiellement d'origine artificielles, confirmant ainsi les observations d'études précédentes ayant souligné le rôle de ces structures créées par l'homme (Pastor et al., 2013).

Enfin, le niveau de protection influence ces proportions relatives par son lien de cause à effet avec le taux d'artificialisation (i.e. une absence de protection peut correspondre à une forte urbanisation et réciproquement). Ainsi, la proportion en nurseries « artificielles » est plus importante sur les transects de côtes non protégés correspondant le plus souvent à des côtes artificialisées. Cependant, l'influence du niveau de protection varie selon les zones d'étude et cette tendance n'est donc pas identifiable dans toutes les zones et notamment dans les zones globalement peu urbanisées, comme dans le Sud de la Corse, où la grande majorité des nurseries (96 %) sont « naturelles » et où le niveau de protection n'influence pas cette proportion. L'hétérogénéité de certaines zones d'étude en termes de géomorphologie et d'urbanisation peut également expliquer cette absence de tendance distincte. C'est le cas dans la zone d'étude « GL » où les transects non protégés ainsi que ceux sous protection élevée sont principalement localisés sur une côte rocheuse et peu urbanisée riche en nurseries PFH « naturelles » alors que les transects bénéficiant d'une protection faible ou moyenne sont principalement localisés sur une côte sableuse où les nurseries PFH de nature artificielle sont plus présentes. Encore une fois, l'influence du niveau de protection sur les disponibilités relatives des deux « natures » d'habitat PFH est alors indirectement interprétable via la géomorphologie et le taux d'urbanisation du littoral.

CONCLUSIONS

Rappel des résultats

Au cours des travaux du WP2, nous avons répondu à nos cinq questionnements initiaux concernant la localisation et disponibilité de l'habitat nurserie « Petits Fonds Hétérogènes ». (1) Premièrement, ce travail a permis de **cartographier l'habitat nurserie PFH** sur l'ensemble du littoral méditerranéen français et d'aboutir à la production d'une base de données SIG (cf. **Annexes**). (2) Les résultats de cette étude ont révélé une **faible disponibilité en habitat nurserie de type PFH à l'échelle du littoral français méditerranéen** (présent sur 9,39% du littoral). De plus, ce résultat représente la disponibilité des habitats PFH potentiels qui, selon les résultats de la vérité terrain, correspond à une estimation légèrement optimiste de la disponibilité réelle de l'habitat PFH. (3) Par ailleurs, l'étude a mis en évidence une **forte variabilité spatiale de sa distribution**. En effet, la diversité de géomorphologie de la côte implique un premier niveau d'hétérogénéité opposant notamment les côtes sableuses et les côtes rocheuses abruptes pauvres en nurseries PFH aux côtes mixtes peu abruptes riches en nurseries PFH. Cette distribution hétérogène introduit ainsi le concept de **solidarité écologique : le renouvellement des populations de téléostéens des zones pauvres en nurseries PFH repose sur la dispersion d'individus en provenance des zones mitoyennes plus riches en nurseries où ils ont grandi**. (4) Un second niveau d'hétérogénéité a été observé en fonction du niveau de protection : la **disponibilité en habitat nurserie PFH est globalement supérieure sur le littoral ne bénéficiant d'aucune protection**. Ce paradoxe soulève alors deux constatations : d'une part, l'absence de prise en compte de l'habitat PFH dans la démarche de création et de zonage des AMPs (voir même une sous-représentation de l'habitat PFH le long des littoraux hautement protégés dont la géomorphologie est peu favorable à la présence de l'habitat PFH); et d'autre part, une tendance des zones non protégées à présenter une géomorphologie ainsi qu'un taux d'artificialisation favorisant la présence d'habitat de type PFH, aussi bien de nature artificielle que naturelle. (5) Enfin, cette **représentation de l'habitat nurserie PFH au sein des divers niveaux de protection est variable d'une zone géographique à l'autre**. Ces variations sont alors interprétables au cas par cas, par la diversité des zones d'étude en termes de géomorphologie, de proportion relative des niveaux de protection et d'artificialisation du littoral. Il faut cependant souligner que malgré cette variabilité de l'influence du niveau de protection, aucune des zones

d'étude ne présente une disponibilité en habitat nurserie PFH qui serait significativement supérieure en zone sous protection forte ou moyenne.

Conclusions et perspectives de gestion

L'habitat PFH n'a pas constitué jusqu'à présent un critère ayant guidé la mise en place des AMPs. Notre étude en apporte la confirmation chiffrée. Les nurseries PFH sembleraient même être un habitat pour lequel les portions du littoral les plus propices à sa présence sont pour la plupart relativement urbanisées étant donné leur géomorphologie : ce sont donc des zones littorales ayant perdues leur « bon état de conservation » et dont l'intégration à une AMP est par conséquent rarement envisagée.

Cependant, les critères majeurs de création des AMPs (i.e. rareté et fragilité des écosystèmes, diversité, représentativité, état de conservation, superficie, valeur symbole, connectivité, esthétique) sont eux-mêmes souvent négligés. En effet, la création de la plupart des AMPs méditerranéennes repose sur l'opportuniste : leg, implication des pêcheurs locaux, d'une association ou d'une personnalité locale, zone militarisée, etc. (Banaru, 2019). C'est pourquoi le but de cette étude ne se limite pas à promouvoir cet habitat comme un critère de zonage : son but est également d'intégrer au cas par cas cet enjeu dans les décisions de gouvernance des AMPs déjà existantes, par exemple lors des avis rendus dans le cadre de l'instruction des dossiers d'autorisation d'activité ou de travaux ou encore par le renforcement ponctuel des mesures réglementaires. De fait, il faut ici citer un cas récent de prise en compte des PFH dans les **processus réglementaires** de gestion du littoral : la cartographie de leur localisation dans le cœur du PN des Calanques (Annexes 1a,b,c) a récemment (2018-2019) servi à orienter le gestionnaire lors de l'instruction d'une demande de dérogation pour des travaux d'approfondissement d'un port. Le cahier des charges imposées au maître d'œuvre a été spécifiquement amendé afin de garantir l'intégrité des habitats nurserie PFH situés au droit de la zone de travaux.

Par ailleurs, l'un des objectifs du projet MedHab consiste également à faire évoluer la **gestion contractuelle** (e.g. élaboration de charte, guides de bonne conduite écologique des travaux d'aménagements du littoral, etc.) des zones bénéficiant d'une protection moyenne ou faible. Cette évolution reposerait alors sur la sensibilisation et l'implication des acteurs du territoire contribuant à une préservation contractuelle des habitats essentiels, basée sur la concertation. A titre d'exemple, dans le cadre d'un contrat de baie, les communes littorales, connaissant l'emplacement des nurseries PFH (Annexes), pourraient être encouragées à éviter l'homogénéisation systématiques de

certaines plages en renonçant aux opérations de re-engraissement des plages à l'aide de fractions fines homogènes, différentes du substrat initial naturellement hétérogènes, et donc peux favorables aux juvéniles.

Quoi qu'il en soit, ces conclusions posent la question de la pérennité de ces habitats essentiels pouvant être détruits sans préavis et confirment l'importance de promouvoir une gestion cohérente, prenant en compte leur distribution spatiale, leur connectivité avec les habitats adultes et la complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats essentiels.

Perspectives : suite des actions du projet MedHab et pérennisation post-MedHab

(A2.2 et A2 supplémentaire) - Deux campagnes de vérité terrain ont été effectuées durant les étés 2019 et 2020. En plus de valider la cartographie, les suivis *in situ* des juvéniles dans les nurseries PFH en PMT ont permis d'estimer l'intensité d'installation des juvéniles pour ces années-là, et de mesurer un proxy de la valeur de nurserie de ces sites ; ceci fera l'objet d'un rapport dédié à cette partie.

(A2.4 et A2.5) - Par la suite (2021), sur la base de ces données de terrain, une étude cartographique complémentaire sera réalisée : dans trois zones sélectionnées, les disponibilités relatives de cet habitat PFH et des deux autres habitats nurserie évoqués précédemment (i.e. herbiers et roches infralittorales à forêt de macrophytes) (Cheminée, 2012; Cuadros, 2015; Cuadros et al., 2017a; Francour et Le Direac'h, 1994; Guidetti, 2000; Guidetti and Bussotti, 2000) seront estimées, ainsi que la productivité potentielle en recrues de ces trois zones. Cette extrapolation permettra ainsi de révéler les entités paysagères à haut potentiel de recrutement.

(A3.2 et A3.3) - L'une des finalités majeures du projet MedHab est de mettre à disposition les résultats auprès des gestionnaires afin d'accroître la prise en compte de ces zones de fonctionnalité écologique dans les mesures de gestion. Les résultats acquis dans le cadre du projet seront donc regroupés dans un catalogue cartographique illustrant la distribution des habitats essentiels PFH du littoral français, de manière complémentaire aux cartographies existantes d'autres habitats essentiels (ex. : herbiers). La création de ce catalogue (cf. Annexes) contribue notamment à l'objectif des pouvoirs publics d'implanter des zones de conservation halieutiques (ZCH). Les ZCH constituent une nouvelle catégorie d'AMP (article n° 98 de la loi Biodiversité-2016 et décret n° 2017-568) et visent à préserver sur le long terme les ressources halieutiques (Regimbart, 2018). Dans ce sens, via notre partenariat avec STARESO, et dans le cadre de leur projet sur les Zones de Conservation

Halieutique en Corse, nos données de cartographie des nurseries (petits fonds hétérogènes) pourront après mise en forme être mises à leur disposition pour alimenter cette réflexion.

(A3.1) - La réalisation du catalogue cartographique des nurseries de type Petits fonds hétérogènes (PFH) (cf. Annexes) permet de mettre à disposition des gestionnaires une information de localisation des habitats nurseries de leurs territoires. Cependant, ils resteront ensuite libres de la mise en œuvre des mesures de gestion ; c'est ici qu'apparaît un besoin d'accompagnement allant plus loin que la diffusion du catalogue : un besoin de conseil et de formation. Un accompagnement des gestionnaires associé à leur formation aux protocoles de suivi terrain permettrait notamment de généraliser le suivi de ces habitats à l'échelle nationale (idéalement à l'échelle de la méditerranée). C'est dans cette optique qu'une formation co-organisée par MedPAN (réseau des gestionnaires d'Aires Marines Protégées en Méditerranée) et Septentrion Environnement a été menée à Porquerolles en Mars 2020. Des protocoles standardisés de suivis des nurseries et juvéniles ont été enseignés à des agents de divers AMPs. Ils pourront alors réaliser de l'acquisition de données dans le cadre d'études à plus long terme (e.g. suivi des populations de juvéniles et des potentielles causes de dégradations, tels que les espèces invasives).

(A3.5) - Enfin, la réalisation d'un site internet et d'un documentaire vidéo présentant le projet et ses différentes étapes demeurent essentiels à sa communication auprès du grand public et des usagers du littoral. En effet, l'efficacité et la pérennité de cette gestion reposent partiellement sur leur sensibilisation, leur engagement et leur soutien.

Au-delà du projet MedHab, d'autres perspectives complémentaires sont à envisager. En effet, la poursuite de la recherche sur le fonctionnement des écosystèmes marins et notamment en écologie des paysages permettrait de mieux appréhender la notion de connectivité entre les habitats essentiels aux cycles de vie des téléostéens, une notion encore trop peu explorée et encore négligée par les stratégies de conservation des écosystèmes marins.

ANNEXES : PLANCHES CARTOGRAPHIQUES

La cartographie des nurseries PFH a été réalisée sur l'intégralité des 2 705 km de la côte méditerranéenne française (continent et Corse). Sur l'ensemble, 4989 nurseries PFH ont été identifiées et cartographiées. Ces nurseries, avec une longueur individuelle moyenne de 51 (\pm 42) m, totalisent un linéaire total de près de 254 km. Leur **disponibilité globale à l'échelle de la façade a ainsi été estimée à 9,39 % du linéaire côtier.**

Ce travail a fourni une base de données SIG (extrait en Figure 5) qui sera la source d'un atlas cartographique en ligne mis à la disposition des gestionnaires du littoral à l'issue du projet en 2021. Les principales couches shapefiles de cet atlas sont : (1) une couche « Trait de côte », (2) une couche « Niveau de protection du littoral » en termes de niveaux de protection à même de préserver l'habitat PFH et sa fonction, (3) une couche « Zonage réglementaire » en termes de typologie de gestion correspondante (Cœur de Parc, Zone Natura 2000, etc.), et (4) une couche « Habitats nurseries PFH » délimitant le résultat de notre cartographie de l'emprise de cet habitat. **Le format définitif de cet atlas en ligne reste à définir** en concertation avec les partenaires du projet : plateforme numérique utilisée, modalités d'accès et d'utilisation, etc.

Une **sélection de planches cartographiques** extraites de cette base SIG est présentée dans les pages suivantes :

- Annexe 1a, 1b, 1c: Cartographie des nurseries PFH du Parc National des Calanques
- Annexe 2a, 2b: Cartographie des nurseries PFH du Parc Marin de la Côte Bleue
- Annexe 3a, 3b: Cartographie des nurseries PFH du Parc Marin du Golfe du Lion & de la RNMCB
- Annexe 4a, 4b: Cartographie des nurseries PFH du Parc Naturel Régional de Corse & de la Réserve Naturelle de Scandola
- Annexe 5a, 5b: Cartographie des nurseries PFH du Parc Naturel Régional de Corse & de la baie de Calvi

Annexe 1a. Cartographie des nurseries PFH du Parc National des Calanques: vue générale

Nurseries PFH du Parc National des Calanques (PNC)

Annexe 1b. Cartographie des nurseries PFH du Parc National des Calanques: zoom sur le secteur Malmousque

Nurseries PFH du Parc National des Calanques (PNC)

Annexe 1c. Cartographie des nurseries PFH du Parc National des Calanques: zoom sur le secteur Ile Verte – Mugel – Port de La Ciotat

Annexe 2a. Cartographie des nurseries PFH du Parc Marin de la Côte Bleue: vue générale

Annexe 2b. Cartographie des nurseries PFH du Parc Marin de la Côte Bleue : zoom sur le secteur de la Réserve de Carry

Annexe 3a. Cartographie des nurseries PFH du Parc Marin du Golfe du Lion & de la RNM CB: vue générale frontalière

Annexe 3b. Cartographie des nurseries PFH du Parc Marin du Golfe du Lion & de la RNMCB: zoom sur le secteur de Paulilles

Nurseries PFH de la Réserve Naturelle de Scandola

42°21.50'N

Annexe 4a. Cartographie des nurseries PFH du Parc Naturel Régional de Corse & de la Réserve Naturelle de Scandola: vue générale

42°22.10'N

Annexe 4b. Cartographie des nurseries PFH du Parc Naturel Régional de Corse & de la Réserve Naturelle de Scandola: zoom sur le secteur d'Elbu

Annexe 5a. Cartographie des nurseries PFH du Parc Naturel Régional de Corse & de la baie de Calvi: vue générale

Nurseries PFH de la baie de Calvi

42°35.60'N

Annexe 5b. Cartographie des nurseries PFH du Parc Naturel Régional de Corse & de la baie de Calvi: zoom sur le secteur de la pointe de Spano

RÉFÉRENCES

- Anderson et al., 2008. PERMANOVA+ for PRIMER: Guide to Software and Statistical Methods.
- Anderson, M.J., Millar, R.B., 2004. Spatial variation and effects of habitat on temperate reef fish assemblages in northeastern New Zealand. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 305, 191–221.
<https://doi.org/10.1016/j.jembe.2003.12.011>
- Banaru, 2019. OBEM 305, Conservation et gestion du milieu marin, les aires marines protégées.
- Beck, M.W., Heck, K.L., Able, K.W., Childers, D.L., Eggleston, D.B., Gillanders, B.M., Halpern, B., Hays, C.G., Hoshino, K., Minello, T.J., Orth, R.J., Sheridan, P.F., Weinstein, M.P., 2001a. The Identification, Conservation, and Management of Estuarine and Marine Nurseries for Fish and Invertebrates A better understanding of the habitats that serve as nurseries for marine species and the factors that create site-specific variability in nursery quality will improve conservation and management of these areas. *BioScience* 51, 633–641. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2001\)051\[0633:TICAMO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0633:TICAMO]2.0.CO;2)
- Beck, M.W., Heck, K.L., Able, K.W., Childers, D.L., Eggleston, D.B., Gillanders, B.M., Halpern, B., Hays, C.G., Hoshino, K., Minello, T.J., Orth, R.J., Sheridan, P.F., Weinstein, M.P., 2001b. The Identification, Conservation, and Management of Estuarine and Marine Nurseries for Fish and Invertebrates A better understanding of the habitats that serve as nurseries for marine species and the factors that create site-specific variability in nursery quality will improve conservation and management of these areas. *BioScience* 51, 633–641. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2001\)051\[0633:TICAMO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0633:TICAMO]2.0.CO;2)
- Cheminée, A., 2012. Ecological functions, transformations and management of infralittoral rocky habitats from the Northwestern Mediterranean: the case of fish (Teleostei) nursery habitats. (phdthesis). Université Nice Sophia Antipolis.
- Cheminée, A., Feunteun, E., Clerici, S., Bertrand, C., Francour, P., 2014. Management of infralittoral habitats: towards a seascape scale approach, in: Musard, O., Francour, P., Feunteun, E. (Eds.), *Underwater Seascapes - From Geographical to Ecological Perspectives*. Springer, p. 240.
- Cheminée, A., Rider, M., Lenfant, P., Zawadzki, A., Mercière, A., Crec’hriou, R., Mercader, M., Saragoni, G., Neveu, R., Ternon, Q., Pastor, J., 2017. Shallow rocky nursery habitat for fish: Spatial variability of juvenile fishes among this poorly protected essential habitat. *Mar. Pollut. Bull.* 119, 245–254.
<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.051>
- Cheminée et al., A., 2011. Assessment of *Diplodus* spp. (Sparidae) nursery grounds along the rocky shore of Marseilles (France, NW Mediterranean). *Sci. Mar.* 75, 181–188.
<https://doi.org/10.3989/scimar.2011.75n1181>
- Clarke, K., Gorley, R., 2006. *Primer*. Primer-E Plymouth.
- Crec’hriou, R., Garsi, L.-H., Laurie, L., Laura, L., Pastor, J., Lecaillon, G., Durieux, E., Gaël, S., Ternengo, S., Jérémy, B., Lisa, B., Verdoit-Jarraya, M., Gilles, S., Séverine, P., Romain, B., Agostini, S., Lenfant, P., 2015. Atlas of Post-Larval Fish of the Northwestern Mediterranean Sea.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4580.1441>
- Cuadros, A., 2015. Settlement and post-settlement processes of Mediterranean littoral fishes: influence of seascape attributes and environmental conditions at different spatial scales (phdthesis). Universitat de les Illes Balears.
- Cuadros, A., Basterretxea, G., Cardona, L., Cheminée, A., Hidalgo, M., Moranta, J., 2018. Settlement and post-settlement survival rates of the white seabream (*Diplodus sargus*) in the western Mediterranean Sea. *PLOS ONE* 13, e0190278. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190278>
- Cuadros, A., Cheminée, A., Thiriet, P.D., Moranta, J., Vidal, E., Sintes Vila, J., Sagrista, N., Cardona, L., 2017a. The three-dimensional structure of *Cymodocea nodosa* meadows shapes juvenile fish assemblages (Fornells Bay, Minorca Island). *Reg. Stud. Mar. Sci.*
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Pastor, J., Arroyo, N.L., Cheminée, A., 2017b. Seascape attributes, at different spatial scales, determine settlement and post-settlement of juvenile fish. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 185, 120–129. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2016.12.014>

- Delage, N., Le Pape, O., 2016. Zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous souveraineté française. Première partie: définitions, critères d'importance et méthode pour déterminer des zones d'importance à protéger en priorité (No. 44), Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST.
- Di Franco, A., Calò, A., Pennetta, A., De Benedetto, G., Planes, S., Guidetti, P., 2015. Dispersal of larval and juvenile seabream: Implications for Mediterranean marine protected areas. *Biol. Conserv.* 192, 361–368. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.10.015>
- Di Franco, A., Gillanders, B.M., De Benedetto, G., Pennetta, A., De Leo, G.A., Guidetti, P., 2012. Dispersal patterns of coastal fish: implications for designing networks of marine protected areas. *PLoS ONE* 7, e31681.
- Ezagouri-Lara, 2016. Rapport de Master 1, Nurserie de poissons des petits fonds hétérogènes méditerranéens: acartographie, disponibilité et protection de cet habitat essentiel.
- Faillietaz, R., Johnson, E., Dahlmann, P., Syunkova, A., Stieglitz, J., Benetti, D., Grosell, M., Paris, C.B., 2020. Ontogeny of Orientation during the Early Life History of the Pelagic Teleost Mahi-Mahi, *Coryphaena hippurus* Linnaeus, 1758. *Oceans* 1, 237–250. <https://doi.org/10.3390/oceans1040017>
- Francour et Le Direac'h, 1994. Recrutement de l'ichtyofaune dans l'herbier superficiel à *Posidonia oceanica* de la réserve Naturelle de Scandola (données préliminaires).
- Garcia-Rubies, A., Macpherson, E., 1995. Substrate use and temporal pattern of recruitment in juvenile fishes of the mediterranean littoral. *Mar. Biol.* 124, 35–42.
- Guidetti, P., 2000. Differences Among Fish Assemblages Associated with Nearshore *Posidonia oceanica* Seagrass Beds, Rocky–algal Reefs and Unvegetated Sand Habitats in the Adriatic Sea. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 50, 515–529. <https://doi.org/10.1006/ecss.1999.0584>
- Guidetti, P., Bussotti, S., 2000. Fish fauna of a mixed meadow composed by the seagrasses *Cymodocea nodosa* and *Zostera noltii* in the Western Mediterranean. *Oceanol. Acta* 23, 759–770. [https://doi.org/10.1016/s0399-1784\(00\)01117-8](https://doi.org/10.1016/s0399-1784(00)01117-8)
- Harmelin et Vigliola, 1998. Renouveau des populations de sars (*Diplodus* spp.) du parc national de Port Cros: évaluation du potentiel - Rapport final.
- Harmelin, J.G., 1987. Structure et variabilité de l'ichtyofaune d'une zone rocheuse protégée en Méditerranée (Parc national de Port-Cros, France). *PSZN 1 Mar. Ecol.* 8, 263–284.
- Harmelin-Vivien et al., M.L., 1995a. Microhabitat requirements for settlement of juvenile sparid fishes on Mediterranean rocky shores, in: Balvay, G. (Ed.), *Space Partition within Aquatic Ecosystems*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 309–320. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0293-3_28
- Harmelin-Vivien et al., M.L., 1995b. Microhabitat requirements for settlement of juvenile sparid fishes on Mediterranean rocky shores, in: Balvay, G. (Ed.), *Space Partition within Aquatic Ecosystems*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 309–320. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0293-3_28
- Leboulleux, V., 1992. Recrutement benthique de six espèces de Sparidae sur les côtes provençales. Nancy-Rennes.
- Lozano, L., Crec'hriou, R., Garsi, L.-H., Agostini, S., Lenfant, P., 2015. Caractérisation de la diversité des post-larves de poissons en Méditerranée nord-occidentale et la variabilité de leur recrutement. *Sci Rep Port-Cros Natl Park* 29, 135–165.
- MacPherson, E., 1998. Ontogenetic shifts in habitat use and aggregation in juvenile sparid fishes. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 220, 127–150.
- MAPAMED, 2017. base de données des Sites d'intérêt pour la conservation de l'environnement marin en Méditerranée, MedPAN, CAR/ASP.
- Mercader, M., Rider, M., Cheminée, A., Pastor, J., Zawadzki, A., Mercière, A., Crec'hriou, R., Verdoit-Jarraya, M., Lenfant, P., 2018. Spatial distribution of juvenile fish along an artificialized seascape, insights from common coastal species in the Northwestern Mediterranean Sea. *Mar. Environ. Res.* 137, 60–72. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2018.02.030>
- Morat, F., Letourneur, Y., Blamart, D., Pécheyran, C., Darnaude, A.M., Harmelin-Vivien, M., 2014a. Offshore–onshore linkages in the larval life history of sole in the Gulf of Lions (NW-Mediterranean). *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 149, 194–202.

- Morat, F., Letourneur, Y., Dierking, J., Pécheyras, C., Bareille, G., Blamart, D., Harmelin-Vivien, M., 2014b. The great melting pot. Common sole population connectivity assessed by otolith and water fingerprints. *PLoS One* 9, e86585.
- Mosconi, P., Chauvet, C., 1990. Growth spatio-temporal variability of juveniles of sea-bream (*Sparus aurata*) between lagoonal and sea areas in the south of Lion's Gulf. *Vie Milieu Paris* 40, 305–311.
- Pastor et al., 2016. rapport final eCATE.
- Pastor, J., Koeck, B., Astruch, P., Lenfant, P., 2013. Coastal man-made habitats: Potential nurseries for an exploited fish species, *Diplodus sargus* (Linnaeus, 1758). *Fish. Res.* 148, 74–80. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2013.08.014>
- QGIS Development Team, 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>.
- R Core Team, 2019. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Regimbart, 2018. Zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous souveraineté française (report). Agrocampus Ouest, 65 rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes.
- Regimbart, A., Guitton, J., Le Pape, O., 2018. Zones fonctionnelles pour les ressources halieutiques dans les eaux sous souveraineté française. Deuxième partie : Inventaire. Rapport d'étude. (No. 46), Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST.
- Sala, E., Boudouresque, C.F., Harmelin-Vivien, M., ., 1998. Fishing, Trophic Cascades, and the Structure of Algal Assemblages: Evaluation of an Old but Untested Paradigm. *Oikos* 82, 425–439. <https://doi.org/10.2307/3546364>
- SHOM, 2007. Service Hydrographique et Océanographique de la Marine [WWW Document]. URL <https://data.shom.fr/donnees#001=eyJlJljbLTY2MjgwNyw1ODIyOTI3XSwieiI6Niwicil6MCwibCl6W3si dHlwZSI6IkI0VEVSTkFMX0xBWUVSliwiaWRlbnRpZmlldiI6IkkZEQ19HRUJDT19QWVtUE5HXzM4NTdfV01UUyIsIm9wYWNPdHkiOjEsInZpc2liaWxpdiHkiOnRydWV9XX0=> (accessed 5.8.20).
- Vigliola, L., Harmelin-Vivien, M., Biagi, F., Galzin, R., Garcia-Rubies, A., Harmelin, J., Jouvenel, J., Le Direach-Boursier, L., Macpherson, E., Tunesi, L., 1998. Spatial and temporal patterns of settlement among sparid fishes of the genus *Diplodus* in the northwestern Mediterranean. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 168, 45–56. <https://doi.org/10.3354/meps168045>

RESUME

Les habitats marins remplissent pour les téléostéens une diversité de rôles fonctionnels primordiaux. La prise en compte de cette complémentarité fonctionnelle par une approche paysagère des mesures de gestion est donc essentielle.

Les habitats nurseries, essentiels au cycle de vie des téléostéens et au renouvellement de leurs populations, sont des habitats vulnérables dont la conservation constitue aujourd’hui un enjeu primordial. Parmi ces habitats nurseries, les petits fonds hétérogènes, abritant notamment les juvéniles de téléostéens du genre *Diplodus*, ne sont que peu connus des gestionnaires.

Ainsi, les objectifs de cette étude étaient, d’une part, la localisation et la cartographie de cet habitat sur l’ensemble de la côte méditerranéenne française et d’autre part, l’analyse de sa disponibilité, de sa répartition spatiale et de son taux de prise en compte dans le zonage des mesures de gestion.

Le long des 2705 km de côte méditerranéenne française, nous avons cartographié 4989 nurseries, totalisant une proportion inférieure à 10% du linéaire côtier et traduisant ainsi une faible disponibilité de l’habitat sur l’ensemble de la côte méditerranéenne française. De plus, sa distribution a montré une forte variabilité spatiale, variant de 3,7 % à 12,9 % selon la zone, mais également selon le niveau de protection dont bénéficie le littoral. L’influence du niveau de protection sur la disponibilité de l’habitat nurserie est variable selon la zone géographique et ses spécificités mais a démontré une absence globale de prise en compte de l’habitat dans le zonage des mesures de gestion. Nos résultats montrent ainsi une certaine précarité de l’habitat PFH induite par sa faible disponibilité et son manque de prise en compte dans les mesures de gestion associés à sa vulnérabilité intrinsèque et sa localisation côtière.

Par la diffusion de ses résultats et des données cartographiques, ce travail tente d’impulser une meilleure prise en compte de cet habitat dans les mesures de gestion et d’optimiser ainsi les efforts de conservation des ressources halieutiques.

ABSTRACT

Marine habitats provide various essential functional roles for teleosts. Therefore, the consideration of this functional complementarity through a landscape approach of management measures is essential. Nursery habitats are essential to teleosts' life cycle and their populations' renewal yet they are fragile and their conservation represents an overriding stake. Among those nursery habitats, the shallow heterogeneous rocky bottoms, sheltering *Diplodus* juveniles, remain poorly known among managers.

Thus, the aims of this study were, on one hand, locating and mapping this habitat along the whole Mediterranean French coast and, on the other hand, assessing its disponibility, spatial distribution and degree of consideration in management measures zoning.

Along 2705 km of Mediterranean French coast, we mapped 4989 nurseries, totalling an occurrence on less than 10 % of the coast line and reflecting a low disponibility of the nursery habitat. Moreover, its spatial distribution highlighted an heterogeneous pattern, varying from 3.7 % to 12.9 % depending on the zone, but also depending on the level of protection of the considered coastline. The influence of protection level on the habitat disponibility varied, depending on the zone and its specificities, but demonstrated a global absence of consideration of this essential habitat in the management zoning. Our results highlighted this habitat suffers from precariousness due to its low disponibility and its absence of consideration by management zoning along with its intrinsic fragility and coastal location.

By releasing those results and the map database, this work attempts to promote a better consideration of this habitat in the management measures and thus, to optimise fishing resources conservation efforts.